

YorubaUniversal

Arabambi Kawo
Yoruba Universal

Yoruba Universal
Ire Yale Imo

Universal Yoruba

Ire Yale Imo

Octubre 2022 Año 02 N° 17

IREYALE

02
17

Revista de investigación Afro Caribeña y sus matrices Africanas

www.yorubauniversal.blogspot.com

MODOS AÑA

Historia de Ayan en Venezuela
Exploración en torno en Aña, Historia, Raíces
Genero, Sexualidad y Tabu en una tradición ritual Cubana
Músicos y tambores en la etnomusicología de la transculturación
El culto a María Lionza, el culto a Yara diosa venezolana
Las religiones afrodescendientes entre la resistencia y la represión.
Alagbas Kinkamashe Mireya Delgado Oshun lay

EDICIÓN
XCVII

nos reinventamos

Revista

IRE
YALE

Clase Aparte

Visita nuestro canal

YouTube
Ire Yale Imo

accede a todo nuestro contenido audio visual

Directorio

Contacto:
bambiodara@gmail.com
IG: @revistaireyale

Director:
Argisay Molina Olo Oshun Oñi Ile
Dirección general:
Pablo Landaez Awo NI Orunmila Irosun Kalu
Dirección de Edición:
Diógenes Dfáz Awo ni Orunmila Ogunda masa
Diseño y Diagramación:
Yoruba Universal
Depósito Legal: DC2022000894

56

Colaboradores
Robert Mijares Olo Oya
Tony Delgado Olo Obatala
Carlos Villasmil Esu Arawo

77

13

6

31

41

71

MODO AÑA

Contenido

Historia de Ayan en Venezuela

6

Músicos y tambores en la etnomusicología de la transculturación

41

Alagbas Kinkamashe Mireya Delgado Oshun lay

77

Exploracion en torno Aña, Historia, Raices

13

El culto a María Lionza, el culto a Yara diosa venezolana

56

Habla caracol. Okana tinti Okana

80

Genero, Sexualidad y Tabu en una tradicion ritual Cubana

31

Las religiones afrodescendientes entre la resistencia y la represión.

71

La música como expresión cultural siempre ha tenido un sentido místico de comunicación con lo divino, nuestras prácticas ancestrales guardan relatos de como el ser humano ha buscado tener comunicación con sus deidades mediante la melodía de instrumentos que de forma ritualista han sido consagrados para estar en conexión con ese mundo mágico que nos envuelve. Aña (Àyàn) es en nuestra cultura afro-cubana el medio por excelencia musical mediante el cual los seres humanos entran en contacto con los Òrìṣà para celebrar, vivir y hasta despedirse de este plano, desde tierras africanas se nos heredó los místicos rituales asociados a este tambor que se arraigo en nuestro acervo cultural.

En la edición 17 de Ire Yale Ìmọ hemos recopilado contenido histórico de este culto en Venezuela, entrevistas y relatos de precursores del culto. Creemos justo el reconocimiento y tributo a Omar Olivero y en tal sentido dimos un espacio para su exposición como protagonista de esas primeras camadas y su aporte como músico al desarrollo de estos ritmos vibracionales, así mismo lo haremos en otros números con exponentes con los que ya se iniciaron conversaciones para su aporte a este tema.

La música nos envuelve, el ritmo y la conversación que àyàn expresa logra tocar la fibra de esa herencia ancestral que está en nuestro ser, las iniciaciones en Òrìṣà e Ifa vibran con cada toque y ritmo que àyàn desprende, la energía que emana y sus secretos impregnan el ambiente, el subconsciente sabe lo que habla el tambor y es ahí donde entra en armonía perfecta esa iniciación en òrìṣà o Ifa.

Culto, magia, secreto y respeto son adjetivos y valores que exponemos en esta edición donde hemos incluido un espacio para lo autóctono, ese culto que con tanta espiritualidad y fervor mueve a sus creyentes cómo lo es nuestra María Lionza, culto que sigue ganando adeptos, culto que mediante la naturaleza nos enseña y nos invita a seguir los designios de ese ser supremo presente en todas las manifestaciones de fe. María Lionza patrimonio cultural de nuestro país, envuelta en historia, mitos y magia como bien lo describe el artículo expuesto en esta edición.

Ire Yale Ìmọ un espacio clase aparte para nuestras manifestaciones de fe.

DALE CLICK Y DESCARGA

universal.blogspot.com
 @Yoruba_Universal
 Yoruba_Universal
 Universal_RevistaireYale

Artículos de:

Opinión

Maria Lionza

NUESTRA

Historia de Ayaan en Venezuela

Autor: Omar Olivero

*Lic. En Artes mención Música
Olo Obatala, Olúwo Si-
guayú, Omo Odu, Leri Aña*

Awó Ni Orunmila Osa irosun

Volver al
Índice

**Dale Click y
mira el video**

Mira el video del maestro Omar Olivero hablando de la historia de Ayan en Venezuela

Dentro del ritual legado por los mayores afrocubanos, el toque Aña constituye una de las disciplinas de mayor exigencia y compromiso para los hombres que logramos acceder a su sacerdocio. Desde Añabí y Atandá, los primeros constructores de tambores de América, un aura de secreto y misticismo ha rodeado al mundo de estos bimembranófonos, conocidos en su forma profana y genérica como batá. Es a mediados de los años 70, cuando por influencia de grupos como Irakere (Misa Negra) y el Grupo Folklórico y Experimental Neoyorquino (Conceptos en Unidad), el sonido del batá se deja escuchar fuera del contexto religioso en América Latina.

Hacia esos días, el desaparecido Jesús "Chú" Quintero, Felipe "Mandingo" Rengifo y Faride Mijares, realizan un primer trabajo lleno de detalles y omisiones, pero que marcaría el inicio del camino del batá en suelo venezolano y cuyo testimonio grabado quedó en el primer disco del grupo "Madera".

Posteriormente a esta experiencia y ya en la década de los 80, Orlando Poleo, Faride Mijares y yo, Omar Olivero, establecimos mediante información obtenida de

percusionistas boricuas llegados al país, un primer Oro seco u Oru de Ibogdu, el cual complementamos con partituras tomadas del libro de Fernando Ortiz "La

canía de la Música Folklórica de Cuba". El oficio dentro de la percusión de origen afro congo, no era suficiente para cada uno de nosotros, el batá exigía mucho más y el esfuerzo individual para lograr este aporte fue enorme. Los tres trabajamos en los toques y me dediqué también a la lectura e interpretación de las partituras. De esta manera se inició un sistema organizado, el primero en nuestro país, para tocarle a los orishas con las moyugbas y respuestas rítmicas que pertenecen a la antigua tradición. La información brindada por músicos puertorriqueños como Ángel "Cachete" Maldonado, José "Colora'ó" Ramírez y Anthony Carrillo, entre otros, fue esencial para lograr esta primera piedra en la colosal estructura cuyas dimensiones estábamos muy lejos aún de imaginar.

Este grupo pionero se convierte en taller en una pequeña casa en Sarría y en ella inició su formación una segunda generación de tambores que hoy hacen historia: Miguel "Miguito" Urbina, Benigno Medina, William Hernández, Johnny Rudas, Rafael Molina y Alberto Quintero.

Foto superior, 1era generación de omo alañas Venezolanos. de derecha a izquierda:

- Alberto Quintero
- Omar Olivero
- Onelio Scull Oba Dei + Leri Aña
- Faride Mijares
- Willan Hernandez
- Miguel Urbina (Miguito)
- Okonkolo: Benigno Medina
- Iya: Jhonny Rudas
- Itotele: Tomasito Fajardo

A mediados de esa década, la Iyalosha cubana radicada en Venezuela Virginia Borroto "Obbá Kobbí", contrata a Orlando Ríos "Puntilla" quien viene de New York junto con el conocido Akpwon Máximo Texidor a dar toque a los Orishas, haciéndose la primera presentación de sacerdotes aquí en Venezuela. Más o menos en esos días, se radican en el país dos juegos de tambores que habrían de marcar hito y servirían para completar la formación de quienes hoy somos Lerí Añá, Akpwones y Agbeguies (artesanos constructores), en este complejo pero hermoso sacerdocio. Estos tambores fueron Añá Ilú Addé, de Onelio Scull Aguilera y Añá Ayé Addé, del ya fallecido Oluwo Lázaro Benigno "Johnny" Angarica, nacidos de la casa del Oluwo Mario Marino "Papo" Angarica.

Un evento que aún se conserva en la memoria de la generación fundadora y que despierta interés histórico en los nuevos tamboreros fue uno ocurrido en 1993 en el café del Ateneo de Caracas, en donde tuvo lugar el primer tambor doble tocado en Venezuela. El

toque fue protagonizado por tamboreros locales y cubanos entre los que destacan Melian Gali y Esteban Vega "Chachá", recientemente fallecido.

Definitivamente entre 1980 y 1995, la historia que en Cuba ya tenía más de 150 años de tradición, en Venezuela se desarro-

1er tambor de Fundamento en Venezuela

Año: 1986

Juan "El negro" Raymat

Orlando "Puntilla" Rios

Kenneth "Skip (Brinquito)" Burney

Maximo Texidor

**Dale Click y
mira el video**

Este video es parte de "The bearers of sacred sound: Ritual musicians of Miami Project" este proyecto de investigación es de la autoría de Vicky Jassey, el video le fue facilitado a la autora por Juan "El negro" Raymat. Como sabemos Vicky Jassey es una investigadora y gran músico del tambor bata.

lla y alcanza su plenitud. Una madurez obligada lograda a fuerza de intentos, fallas y éxitos, que hoy, en el 2007 coloca a muchos tamboreros venezolanos como referencia obligatoria en el estudio y difusión de Añá en el mundo.

Primeros Añá y Omo Alaña de Venezuela

Los primeros Añá de Venezuela nacen el 19 de Diciembre de 1995, de la mano de Mario Marino "Papo" Angarica. Aunque su ceremonia fue realizada el mismo día, el mayor de ellos fue "Añá Bi Lerí", entregado a Mario "Marito" Abreu, Omo Odun Otura Sa y el segundo fue "Aña Okan Ilú", entregado a Ricardo Riera, Omó Asojano "Asoyí Ewé".

El primero de estos tambores estuvo muy activo en suelo local, pero destinado esencialmente a actividades de consagración y fundamento, hasta que fue enviado a Cuba. Por su parte "Añá Okan Ilú", se ha mantenido activo en eventos musicales y otros puramente ceremoniales, y de él nacieron dos tambores más, uno entregado a mí, "Añá Ilú Ayé" y el otro "Añá Isupo Irawo" del mismo Ricardo Riera "Asoyí Ewé".

Por su parte, la lista de Omo Alaña venezolanos, la encabeza el Oriaté Nelson Madrid, Obbá Okán, quien si bien no se

juró en el país, fue el primer venezolano que recibió la ceremonia. Junto con los nombres ya mencionados, es importante añadir los de Fidel González, Tomás Abel Fajardo, los hermanos Williams y Douglas Mora, José Luís Mendoza y Felipe Blanco entre otros. Asimismo, aunque no jurado en el país, es necesario mencionar el aporte importantísimo del cubano Rafael Damián Comas "Cacho", quien ha contribuido a la formación de muchos Omo Alaña locales, entre otras

"Los primeros Añá de Venezuela nacen el 19 de Diciembre de 1995, de la mano de Mario Marino "Papo" Angarica."

la mía, despejando muchas de las dudas que permanecían en el aún recién articulado repertorio, en lo tocante a técnicas y patrones de ejecución. ¡Salud, maestro!

Evidentemente en esta historia se entremezclan aquellos juegos de tambores que pertenecen a Lerí Añá venezolanos que fueron entregados en Cuba,

pero igualmente constituyen pilares fundamentales en la tradición local. Entre ellos mencionamos al de Miguel Urbina "Añá Okan Irawo", consagrado por Papo Angarica, el de Benigno Medina, fundamentado por el lamentablemente desaparecido Regino Jiménez, Aña Bi de Faride Mijares consagrado por Angel Bolaños, este último considerado otra de las cabezas más importantes de Añá, tanto en Cuba como en Venezuela.

Uno de los datos que también debe des-

tacarse, corresponde a mediados de la década del noventa y es la presencia del maestro Pedro "Aspirina" Valdés, cuyo aporte también fue esencial en la formación de tamboreros tanto en Caracas como en el interior, específicamente en el estado Carabobo. A pesar de que el maestro "Aspirina" está en Cuba, en Valencia reside su más viejo juego de tambores "Añá Alabara", en casa del Oluwo José "Pepe" Peña, Ogbe Che. Este juego, a pesar de su antigüedad, permanece activo hasta hoy, hallando renovados bríos en manos de los tamboreros locales.

La historia continúa

Actualmente la lista está integrada por gente más joven que si bien no participó de esa primera experiencia fundadora, son herederos de la tradición ya sea como Lerí Añá o como ejecutantes. Entre ellos se pueden mencionar nombres como: Luis Díaz Omo Oddun "Ogbe Ka", Javier Peña Oriaté "Olufandei", Richard Parada, Ifé Mijares, los hermanos Ricardo, José y Erick Blanco, Ricardo Hernández, Maurice Melo, Robin Riera, Andy Sánchez, José "Niño" Madera y muchos otros, a quienes no conozco personalmente y pido disculpas por no mencionarlos pero doy fe de un trabajo impecable y bien logrado en pro de la

conservación de la tradición Añá.

Hay también otros juegos de tambores pero su función esencial es ceremonial antes que pública, tales son los casos de los que pertenecen a los Oluwos Wladimir Oropeza Omo Oddun "Irete Entelú", Héctor Pulido "Kiko" Omo Oddun "Oggunda Bioddé", José Hidalgo Omo Oddun "Edibere" y Cris Javier Filibert Omo Oddun "Oggunda Kuana-yé", entre otros.

Respecto de la influencia alcanzada por los Omó Alaña locales, se debe mencionar la juración de un tamborero de origen francés, Mattheu Preudhomme, Alá Aggayú "Omó Olorun", quien recibe Osha de su madrina Ayabba Oriaté Gladys Quiroga Delgado, "Omi Toké" y posteriormente se

jura en Añá con Papo Angarica en el tambor de Ricardo Riera, "Añá Okan Ilú". Mattheu recibió sus primeras lecciones de Batá con Orlando Poleo en París y vino expresamente a Venezuela a ampliar su conocimiento y a adquirir consagración.

Hay también dos Omo Alaña nacidos en Venezuela, Jesús "Chuító" Quintero, hijo del desaparecido "Chú" Quintero y Gustavo Ovalles, quienes actualmente son figuras destacadas en los ambientes musicales de Estados Unidos y Europa. Igualmente, es importante mencionar la

"Uno de los datos que también debe destacarse, corresponde a mediados de la década del noventa y es la presencia del maestro Pedro "Aspirina" Valdés, cuyo aporte también fue esencial"

presencia femenina en el canto akpwon, en cuya labor destacan Enlay Mijares y Damary Peña, hija de Faride Mijares y hermana de Javier y José Peña respectivamente, quienes han dedicado tiempo y enorme esfuerzo pese a las limitaciones que impone Añá en cuanto a la cercanía con las mujeres. Para quienes no lo saben, la mujer no comparte la mesa de los Omo Alaña, no viaja en el mismo automóvil en donde viaja el tambor, no se coloca detrás del mismo, y tampoco se sienta cerca cuando Añá está fuera de sus fundas. Por tanto, ellas han tenido que adaptarse a comer a veces de pie, otras a conducir distancias largas para llegar al lugar del tambor y en múltiples oportunidades han tenido que aceptar actitudes poco respetuosas de quienes desconocen la labor de otras mujeres que hicieron historia en Añá. Entre esas mujeres están Nieves Fresneda, Amelita Pedroso, Mercedita Valdés y Marta Galarraga, entre otras.

Añá sigue creciendo. Cada vez es mayor el interés de los percusionistas y sacerdotes en general por lo que el número de juegos de tambores residentes en el país es impreciso y creciente. La preocupación, la diligencia y acuciosidad de los ejecutantes nacionales eleva el nombre de Venezuela a un lugar de capital importancia, casi a la par de nuestra madre religiosa Cuba.

Dale Click y mira el video

Mira el video del maestro Omar Olivero explicando toques básicos del tambor

Revista

IRE RE YALE

Universal Yoruba

Yoruba_Universal

Arabambi Kawo Yoruba Universal

YorubaUniversal

DES CAR GA

ARUJI

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

ose SANGO

fuentes de poder

Una leyenda habla sobre los compañeros de Sango, "cuando iba a ir a la guerra necesito de un fuerte apoyo, el consulto a su deidad de la adivinación, se le dio a dos hombres para que fuesen sus guardaespaldas, uno se llamaba Ose, y el segundo Seré, Ose llevo a un grupo de personas a la batalla. Seré sostenía una calabaza que hacía sonar como un sonajero, Invocando a poderes sobrenaturales. Desde entonces y para siempre, el Ose Sango nombrado después de la guardia, ha sido usado por el Dios del trueno, como una fuente de poder, para vencer a sus enemigos. Las hachas dobles constituyen la esencia de la masculinidad de la deidad, todo esto sugiere el poder de la sexualidad de Shango

Exploración en torno a Aña

desde el relato de Javier Peña a la historia de nuestras raíces de Aña.

Autor: Prof. Argisay Molina
Olo Oshun

www.yorubauniversal.blogspot.com

argisay22@gmail.com

Facebook: Arabambi Kawo / Yoruba Universal

Instagram: Yoruba_Universal

Dentro de la regla de Osha es casi que familiar y muy popular el tambor bata, el güiro o la festividad dedicada a Orisa es quizás un espacio de encuentro y de importancia dentro de los seguidores de ifa y Orisa, en esta ocasión examinaremos conceptos ligados a la deidad aña y los distintos tambores también desde la experiencia de vida de nuestro amigo Javier Peña Leri aña y Oriate conversaremos de la historia de aña en Venezuela, todo ello con el fin de construir un pequeño esbozo histórico de la historia de aña en Cuba y Venezuela y a su vez definir algunos elementos de interés en torno al tambor y su importancia.

Aña desde la experiencia de Javier Peña

Mi conexión con el mundo espiritual comienza desde mi madre, ella se dedicaba a consultar con las car-

Volver al
Índice

tas, le iba muy bien porque tenía un ashe interesante con las cartas para adivinar, tiempo después decido estudiar música con mi hermano Pedro “Pepe” Peña, ingresamos al conservatorio, pero también estudiamos de manera popular, comenzamos con la música popular y la música afrovenezolana, fue mi primer contacto con los tambores y comencé a estudiar percusión, es a través de la música y la percusión por primera vez por medio de videos y por un Cubano que estaba en la Orquesta sinfónica de Carabobo eso fue a finales de los 80 principios de los 90.

Allí conocemos el tambor Batá, el tambor Batá nos llama a la atención por su complejidad y por su sonido, y es a través del Batá que conocemos que este tambor tenía una perspectiva sagrada

dedicada a un culto denominado Regla de Osha o Santería, al ver mi hermano y yo esto nos preocupamos por investigar más sobre el bata y comenzamos a buscar a los maestros del bata, para la época ya estaba establecida la primera generación del batá venezolano compuesta por Faride Mijares, Omar Oliveros, Benigno Medina entre otros, entonces mi hermano y yo comenzamos a vincularnos a ellos y es así como asistí a la primera fiesta religiosa donde estaba tocando un Güiro Faride Mijares y allí pude ver lo que significaba una fiesta religiosa, los tronos de osha y la música de la regla de osha en sí misma.

Una vez que empezamos a estudiar seriamente el tambor aproximadamente en el año 95 mi hermano, una serie de compañeros y mi persona en Valen-

cia, comenzamos con Faride Mijares, el maestro Faride nos envía un maestro a Valencia para que nos comience a enseñar sobre ello, a medida que íbamos aprendiendo y ya cuando teníamos cierto conocimiento comenzamos a formar parte del piquete de Faride y comenzamos a viajar regularmente a Caracas a tocar Batá, posteriormente me arrodillan delante de aña a ver si me acepta y aña me acepto, así comienzo a tocar tambor de fundamento que fue la primera vez que me pusieron un Okonkolo en las piernas a finales del año 95.

Así comienzo como tamborero y así me inicio dentro de la regla de Osha, este andar de la mano de aña me lleva a recibir mano de orula, mi padrino de mano de orula fue Alberto Gálvez OkanaGio, esto fue a finales del 1996, que fue el tercer Babalawo consagrado en Venezuela, consagrado por Roberto Lara. Luego conozco a Milagro Penzo y me pone mis collares de osha.

Tiempo después llega a Venezuela Pedro Pablo Valdés Rodríguez mejor conocido como Pedro "aspirina", Faride nos presenta a Pedro "Aspirina", el llevo a Casa de Faride, Mi padrino Pedro "aspirina" fue una leyenda del Batá, en la

historia del batá, mi hermano Pepe y Yo hicimos una gran amistad con mi padrino Pedro, se gano nuestro cariño incondicional y nuestro respeto, luego de ello decidimos hacernos santo con él, antes de hacernos santo Pedro "aspirina" nos jura en su Tambor Aña Alagbara, a mi me juraron en el 1999 y yo viajo en el 2001 y el 9 de mayo me hacen Obatala en Cuba, mi Oyugbona es la esposa de mi padrino Eusebia Lozua alias "Mama" y

me raspa Gilberto Varona Cárdenas, que luego se convirtió en mi primer maestro como Oba, porque en la estera me dijeron que tenía un camino religioso para trabajar el santo y el caracol, entonces luego mi padrino Gilberto fue quien me sentó primero en la estera y me dio la navaja para raspar una cabeza por primera vez, fue mi primer maestro

en el terreno de la formación como Oba, luego seguí caminando y me ayudaron otros maestros.

Vi un tambor bata por primera vez en la sede de la orquesta sinfónica de Carabobo, entonces yo veo ese tambor y de una vez al salir voy a una disco tienda y me compro un disco de acetato que se llamaba "Danza Nacional de Cuba presenta" y cuando lo puse nunca se me olvida una locutora decía: "Danza nacional

"Faride nos presenta a Pedro "Aspirina", el llevo a Casa de Faride, Mi padrino Pedro "aspirina" fue una leyenda del Batá, en la historia del batá, mi hermano Pepe y Yo hicimos una gran amistad con mi padrino Pedro"

de cuba presenta rezos y canto a Eleggua”, es en homenaje a este primer disco de bata que escuche en mi vida es que yo hago mi disco posteriormente llamado Aña Bi rezos y cantos a los Orishas. Por cierto ese disco de acetato fue homenaje a Jesús Pérez, y allí están nuestro ancestros en aña que son Bolaños y Regino.

Yo me inicio en aña por amor, por fe, me enamore del tambor, me enamore de esa deidad, por la fe que le tengo a esa deidad, mira yo te digo una cosa yo tengo hecho Obatala, soy Oba, mi hijo tiene hecho ifa, maferefun Orula y Obatala, maferefun todo lo que existe, pero para mí lo más grande que existe sobre la faz de la tierra en aña, es lo más grande que yo tengo, es lo que me ha dado todo, maferefun mi ángel de la guarda y mi madre en el santo, maferefun los orishas pero aña es lo más grande para mi, y lo que me llevo a dar ese paso de consagrarme en Aña fue el amor y la fe en la filosofía de Aña, es un estilo de vida, aña no es en lo que se ha convertido con los jóvenes en una guapería una cosa.

En mi recorrido como Tamborero como sabes me formo con Farides Mijares a través de Rafael Molina que viaja a Carabobo a darnos clases de principiante, Ángel Bolaños también fue mi maestro me Juro en el tambor de Pedro Aspirina, y vi muchos de los primeros tamboreros de la primera generación vi mucho a Miguito que me parece uno de los más avanzados de la primera generación y Benigno que me parece que es el tamborero más limpio y exacto en su ejecución. Pedro Aspirina trae a Venezuela su tambor Aña Alagbara, el vive en mi casa por dos años, luego de ello Aspirina siente la necesidad de estar con su familia, con su esposa y decide regresar a Cuba y el toma una decisión,

Conjunto De Percusión De Danza Nacional De Cuba –Homenaje; Jesús Pérez In Memoriam

Formato: Vinilo, LP

País: Cuba

Lanzado: 1987

Para escuchar y profundizar

Click al disco y escucha.

Pedro Pablo Valdez "Aspirina"

"Fue Asentado por Maina Edubi que era ahijada de Chiquitica "Oya Gade" en guanabacoa y su Oyugbona fue Elena Olufandei, lo raspo Eladio papalote Gutiérrez "Echu Bí" quien era tronco fundamental de nuestra rama.

Hijo de Pedro Pablo "Obanyoko" que era Tamborero de Pablo Roche "akilapkua" y este lleva a mi padrino Pedrito al tambor y se hace Tamborero...Con los años Llego a ser administrador del tambor de Jesús Pérez y también de Adofo hasta que hizo su tambor "Aña Alabara". En lo artístico fue director del coro folclórico Nacional de Cuba"

Jesús Pérez Puentes

Nació el 4 de abril de 1915 en La Habana. Falleció el 5 de abril de 1985 en La Habana.

Fue uno de los tamboreros que ilustró el 30 de mayo de 1936 la primera conferencia que ofreció sobre la música yorubá Don Fernando Ortiz en el Teatro Campoamor, auspiciado por la Sociedad Hispano-Cubana de Cultura, junto a Pablo Roche, ejecutante del iyá; Águedo Morales, el itótele, y Jesús Pérez, el okónkolo. El primer concierto público con tambores batá, en la Universidad de La Habana. Fue un suceso memorable e importante para la música cubana, ya que por primera vez esos tambores salían de recintos religiosos.

que dicha decisión para mi hermano y para mí fue un honor inmenso, esa decisión fue de dejarnos bajo nuestra custodia Aña Alagbara, un tambor súper famoso, milenario de Cuba, nos deja Aña Alagbara en Valencia y ese tambor vivía en mi casa, ese tambor lo cuidábamos mi hermano y yo, mi hermano Pepe por ser el mayor tenía la responsabilidad delante de mi padrino Pedro Aspirina y por mi parte yo manejaba el tambor y el piquete, mi hermano era la cara y yo era el motor, entonces en conjunto nos encargamos de este tambor, este tambor si no me equivoco duro una década bajo nuestra custodia en Venezuela.

Al pasar el tiempo yo decido hacer mi tambor y hablo con mi padrino Pedro Aspirina y él me dice que efectivamente ya era momento de tener mi tambor, en ese momento en el año 2014 no tenía condiciones para viajar a Cuba a hacer el tambor, entonces hable con mi padrino Pedro aspirina y quedamos que mi tambor me lo entregue Benigno Medina, entonces Benigno que es mi amigo, mi maestro, mi padrino decide entregarme mi tambor y el 14 de Mayo de 2014 nace Aña Bi, cabe destacar que mi tambor es el primer tambor construido en Venezuela por Venezolanos, ese tambor en su construcción tubo la dirección 100% bajo la dirección de Benigno y mi persona al lado de él, mi tambor nace Meji con el de mi hermano Richard Parada Okebi Aña.

Mi dos hijos también siguieron mis pasos en el tambor, sobre todo el mas chiquito Angelito ha desarrollado mucho el tambor, en este punto yo soy el maestro de mis hijos y ellos también son mis maestros es una relación de enseñanza reciproca.

Fernando Ortiz, describe a Pablo Roche

"Pablo Roche... uno de los más reputados alaña. Es moreno cubano, hijo de padres criollos y nieto de cuatro abuelos africanos, que comprenden arará, lucumí gangá. Él representa la tercera generación en Cuba de una familia de alaña que probablemente procede de otras generaciones remotas de tamboreros que se especializaron en ese sacerdocio allá en África. Pablo Roche se llama Okilákpúa ("Brazo fuerte") Estos bata de Añabi y Atandá; que ya son tambores centenarios, pasaron por herencia a un gran tamborero llamado Andrés Roche, que por sus méritos musicales fue conocido por Andrés Sublime, y al morir este los heredó su hijo, Pablo Roche, llamado en su grey Okilákpúa, que hoy es uno de los más afamados olúbatá de Cuba."

Cabe destacar que año no es solamente Habana porque en matanzas también tiene su propia historia de Aña, todo empezó en Habana con Aña bi y Atanda, eran africanos esclavos y ellos trajeron el conocimiento del bata, al llegar a Cuba pues comienzan a trabajar para instaurar la tradición de aña construyendo los primeros tambores buscando los elementos necesarios para darle vida a Aña, luego al pasar del tiempo a principios de 1900 se establecieron dos ramas que son quizás las más fuertes era el tambor de la familia Roche, Andrés Roche y Pablo Roche, de allí es donde vengo porque a mi padrino lo llevan de niño a jurarse en el tambor de Pablo Roche, fue amigo de Pablo de toda la vida. La otra rama digamos fuerte era el tambor de Adofo, allí fue donde se juro la primera generación de Venezolanos tamboreros, aproximadamente en el año 1992, allí se juro Faride Mijares, Benigno Medina, Alberto Quintero, Orlando Poleo entre otros.

La historia del tambor en Cuba comienza así, luego de ello vienen los tambores de Jesús, el tambor de Andrés Chacón, el tambor del Orisha Oko Amador Aguilera, el tambor de la tónica moderna que lo tenía Alberto Villareal, son más o menos los tambores que se desprendieron a tocar a principios y mediados de 1900, comienzan a desarrollar lo que será aña, en esa época no podemos olvidar el tambor de

Fig. 390 — Tambores denominados panderetas lucumí.

La primera fotografía de los tambores batá en Cuba

“En esta foto que data de 1915 están las que Ortiz llamará las panderetas lucumí : batá aberikulá con varillas de metal, inventadas por Fernando Guerra, presidente del cabildo de Papa Silvestre, para tocar en este último cabildo y en el de Changó Teddún. Los tamboreros, curiosamente todos zurdos, son el propio Fernando Guerra (iyá), Eusebio Morales (okónkolo)”

Nicolás Angarica que de allí sale el célebre Papo Angarica.

Los tambores antes llegaban a las 12 en punto de mediodía a la casa donde se iba a ofrecer el agasajo, si había un lyawo que se iba a presentar debía llegar antes de media día a la casa, el tambor comenzaba el oro seco a las 2:00pm en punto, a las 6:00pm en punto se terminaba el tambor, luego de ello se transformo esa situación debido a una serie de regulaciones legales hechas por el gobierno cubano donde se prohibieron las fiestas en los horarios laborales, es a partir de allí que se comienzan a dar tambores a partir de las 4:00pm.

Apuntes de Aña en Venezuela

Mira hablar de la historia de Aña en Venezuela, puedo hablar con responsabilidad, porque sé de dónde vengo, y esta pregunta es de dónde venimos nosotros, y el que no sabe de dónde viene no

se sabe pa´ donde va, nuestra historia comenzó con una inquietud que tuvo un músico percusionista ya fallecido llamado “Chu” Quintero que conoció a un maestro legendario del tambor Bata llamado Jesús Pérez, y comienza a entrevistarlo, y construyen un vínculo, luego “Chu” lleva a Farides Mijares para que conozca a Jesús Pérez, tanto así estando en Cuba Jesús Pérez le hace unos patrones con periódico para que “Chu” hiciera los tambores bata al llegar a Venezuela.

La vida hizo que Jesús Pérez viviera en Venezuela en los años 80, por medio de los contactos suministrados por Jesús Pérez, Farides viaja a Cuba y conoce a Bolaños, Regino entre otros, termino siendo ahijado de Bolaños y compadre de sacramento de Regino, gracias a ello es que podemos decir que en Venezuela se siembra la semilla de Aña. Faride transmite toda esa experiencia a un grupo de tamboreros en Caracas Venezuela, entre ellos estaban la primera gene-

ración Omar Oliveros, Orlando, Benigno, Miguito, Rafael Molina, Alberto Quintero entre otros.

Yo pertenezco a la segunda generación de tamboreros de Venezuela.

El primer grupo que comenzó a estudiar aña en Sarria fue Faride Mijares, Omar Olivero, Poleo y se integra posteriormente Miguito y luego Benigno

En este Momento no había tambor de fundamento en Venezuela, se tocaba sólo Aberikunla, llega un cubano radicado en Puerto Rico, Ahijado de Papo Angarica llamado Onelio Scull Oba Dei, fue por primera vez que este grupo fundacional instituye aña en Venezuela, sin embargo este no fue el primer tambor de fundamento que se dio en Venezuela, ya que antes de ello se había tocado el primer fundamento por tamboreros foráneos, que trajeron de EEUU, de un gran amigo mío que se le conoce como "El negro Juan Rayma", lo canto Máximo Textidor y los otros dos

tamboreros era, Orlando Puntilla Ríos y un americano amigo mío que vive en Philadelphia que le dicen "Skip" brinquito, ese fue el primer tambor que se dio en Venezuela.

Después los Puerto Riqueños fueron llegando a Venezuela Cachete Maldonado, Giovani Hidalgo, entre ellos hasta que llega Onelio Scull y deja el tambor en Venezuela. Luego los primeros tambores que hacen en Venezuela el de Ricardo Riera por medio de Papo Angarica y luego hacen el de Marito OturaSa y después hacen el primer tambor de Miguito.

Después de todo ello Farides viaja a Cuba y recibe su tambor con Bolaños y en el 2001 Benigno viaja a cuba y recibe su tambor en Cuba, yo estuve presente allí y le hicimos muchas preguntas a Bolaños y como Benigno tenía más experiencia él hacia las preguntas y yo anotaba en la libreta, así fue como aprendimos y esa información se llevo a Venezuela y así muchos aprendieron a como se hacen los tambores en Venezuela.

El Oro seco se armo gracias a Omar Olivero, ya que Faride trajo de Cuba grabaciones en Cassete y Omar comenzó a decodificar eso y luego lo compartía en el grupo inicial y así se comenzó a armar el Oro Seco.

El primer venezolano que recibió ceremonias de ña fue Nelson Madrid Pinto Oba Okan eso fue aproximadamente en los años 90 en Guanabacoa en la casa de mi padrino Pedro Aspirina.

Aña y su amplio concepto

Dentro del amplio espectro cultural del legado Yoruba en nuestras tradiciones afrocubanas y en el corazón de tierra Yoruba se mantiene aun un instrumento musical que tiene jerarquía de deidad, es quizás una de las deidades más populares y que congrega las colectividades de la tradición Yoruba en cualquier parte del mundo, es nada más y nada menos que Aña o Ayan, estamos hablando de una deidad que se manifiesta en cada uno de los tambores que reserva la tradición Yoruba para sus deidades, celebraciones y la expresión de la música. Como sabemos existen una variedad de tambores

“Entre los yorubas encontramos una variedad de distintos tipos de tambores que se asocian con el culto a òrìsà,

ya que se usan específicamente en contextos religiosos o rituales. Por lo tanto, el término “tambores para las deidades” (ìlùòrìsà) se usa generalmente para describir la categoría de estos tambores. Son tocados por los tamborileros para producir o emitir algún toque de tambor individual distintivo de òrìsà (o música de tambor). Los ejemplos incluyen *ìgbìn, ìpèsè, àgèrè, àgbá, èkù (también àgbé) y bàtá*. Perteneciendo a la segunda categoría están los tambores que se utilizan tanto para la música profana como religiosa. Este tipo de tambores son tocados exclusivamente por bateristas profesionales llamados àyàn. Los tambores Dùndún son uno de esos tipos.”

De esta gran variedad de tambores de tierra Yoruba, llegaron como legado ancestral a nuestra tradición afrocubana el Bata, el bembe Macagua, el tambor Ijesa y una variedad de tambores de matriz Fon Gbe. La mayoría de estos tambores en nuestra tradición afrocubana no son tan popu-

Tambor Igbín

Tambor Agba

Tambor Eku

lares o difundidos pero se mantienen sus cultos puertas adentro de cabildos que guardan celosamente sus secretos, sin embargo el tambor que se posiciono con gran amplitud a lo largo y ancho de la isla cubana fue el tambor Bata, tanta es la fama y reconcomiendo del mismo, que cuando normalmente se habla de la deidad aña se fusiona el concepto de la deidad con el tambor bata dando a entender muchas veces que el bata consagrado es aña o Ayan, desde esta realidad discursiva vemos como también se diluye el concepto mismo de lo que es aña, aña está presente en cada tambor dentro de la cultura Yoruba, es por ello que es un concepto amplio dentro de la cultura y tradición Yoruba.

“Àyàn representa la última expresión de Dios como sonido. Su símbolo es el tambor que sirve como el almacén del poder divino y el vehículo para darle voz. Se dice que Àyàn es hembra y es la deidad patrón de todos los tambores y tambo-

ros especialmente del batá. Todo, incluso el òrìṣà, puede identificarse por su propio toque. Àyàn posee la habilidad de crear en el sonido, las formas tonales de los òrìṣà y sus hijos”

Cuando decimos en tradición afrocubana que existe una conversación entre los tambores y también del tambor con la deidad que se agasaja es básicamente porque existe una conexión cultural en esta concepción del mundo y la deidad Ayan, indiscutiblemente esta relación es eminentemente Yoruba y se ha mantenido en el tiempo. Los Yorubas creen que el tambor habla porque su expresión sónica es similar a los tonos nasales del habla Yoruba.

“...En Cuba los batá sonaron por primera vez en un cabildo lucumí de La Habana denominado Alakisá, ...el cual estuvo en la calle de Egido. En el primer tercio de la pasada centuria llegó como esclavo a Cuba un negro lucumí llamado Añabi, a quien en Cuba conocieron por Ño Juan el Cojo. Se decía que en su tierra era babalao, olosain y oni-ilú. Al poco tiempo de llegar él a Cuba y ser llevado a trabajar en un ingenio, una carreta cargada de caña le fracturó una pierna y fue trasladado a un barracón-hospital de esclavos en Regla. Aquí oyó

con emoción los toques religiosos de la música lucumí, que aún no había oído en Cuba, y encontró otro viejo esclavo, lucumí como él, llamado Atandá. o sea Ño Filomeno García, a quien él ya había tratado en Africa como olúbatá.

Fueron ambos al citado cabildo y supieron que los tambores que allí se tocaban no eran ortodoxos, eran judíos, y que no había en Cuba ningún Juego de ilú que fuese de fundamento.

Entonces, dicese que por 1830, el onilú africano Añabi se puso de acuerdo con Atandá, que era agbégui o escultor en África y en Cuba tuvo también reputación por los ídolos que él tallaba, los cuales se recuerdan como "muy bonitos". Atandá también sabía construir tambores y ambos amigos se fabricaron un juego de batáclepsídricos y con todo ritual los juraron. Y los bautizaron con el nombre de aquel, Añabí, que quiere decir "nacido o hijo de Aña". Así se consagró a Aña el primer juego verdadero de batá que hubo en Cuba"

De esta manera se inicia la tradición del tambor bata consagrado en Cuba, 190 años ya cuenta este gran inicio de lo que se convertirá en el tambor sagrado por excelencia de la tradición afrocubana,

cabe destacar que aún se mantienen otros tambores en Cuba, sin embargo el tambor bata se convirtió en un símbolo universal de la tradición afrocubana, este tambor consagrado tiene una importancia central en las consagraciones de Orisa ya que los iyawos deben presentarse ante él, los agasajos de importancia a los orisas se hacen con este tambor, entonces pues es un tambor de gran importancia.

"De esta manera se inicia la tradición del tambor bata consagrado en Cuba, 190 años ya cuenta este gran inicio de lo que se convertirá en el tambor sagrado por excelencia de la tradición afrocubana, cabe destacar que aún se mantienen otros tambores en Cuba"

"Estos bata de Añabi y Atandá; que ya son tambores centenarios, pasaron por herencia a un gran tamborero llamado Andrés Roche, que por sus méritos musicales fue conocido por Andrés Sublime, y al morir este los heredó su hijo, Pablo Roche, llamado en su grey Okilákpuá, que hoy es uno de los más afamados

Olúbatá de Cuba... En La Habana nos sorprendían aveces las numerosísimas muecas extraordinariamente grotescas, misteriosas y siempre variantes de Pablo Roche, o sea del gran tamborero Okilákpuá, cuando se entregaba con entusiasmo al toque de su iyá en las ceremonias de santería. Otros tamboreros son en esto igualmente notables. Son prodigios de expresión facial, dignos de los estudios de la anatomía humana y de la plástica de las emociones. ¡Cuánto

gozaría un artista que pudiera esculpir esos visajes del tamborero litúrgico en su éxtasis musical!”

Quizás uno de los tamboreros más emblemáticos de nuestra práctica afrocubana, digamos un digno representante de las tradiciones primarias de Aña es sin duda Andrés y Pablo Roche, no es casualidad que en hayan heredados los legendarios tambores fabricados por Atanda y Aña Bi, más que un recuento histórico estamos hablando que los Roche cargaron con un Patrimonio musical de la tradición afrocubana como lo fueron estos juegos de tambores. Cabe destacar lo que Subraya Ortiz al señalar las muecas que hacía Okilákpuá al tocar con entusiasmo, es quizás ese fenómeno que bien señala el encantamiento Yorùbá “el día que el tamborilero toca con su gong/ baqueta es el mismo momento en que el dios Àyàn del tamborileo pronuncia lo que está en su boca” (*Òdójó. tìkòh gó. Àyànbáf’ojúbailù ni Òrìsà Àyànhpo. t’ènu rẹ̀. sí’lẹ̀*) ilustra mejor la interconexión de los tamborileros (àyàn) con el dios de los tambores, Òrìsà Àyàn. Como corrobora sucintamente Amanda Villepastour, “el tamborero en acción se convierte en Àyàn”. Esa acción donde el Tamborero se convierte en Àyàn es básicamente la

“El tamborero en acción se convierte en Àyàn”. Esa acción donde el Tamborero se convierte en Àyàn es básicamente la deidad Ayan y el tamborero generando la sinergia divina de la música de Orisa”

deidad Ayan y el tamborero generando la sinergia divina de la música de orisa.

El tambor Batá y sus relaciones de origen.

Como ya hemos señalado entre los yorubas y las deidades hay una infinidad de tambores, esto sugiere no solo la existencia de más de un tambor sino también todo un repertorio musical especializado, sin embargo en nuestra tradición afrocubana el tambor que tomo un lugar central y de gran importancia fue el tambor batá (esto no quiere decir que no existan otros tambores, como los Ijesa, Bembe macagua, Arara etc), El bata entonces desde su origen entre los Yorubas es el tambor por excelencia del culto de Sango y Egungun, veamos su relación:

“Los tambores batá se usan solo para música religiosa, especialmente en el culto de Sàngó, el dios asociado con el trueno y el relámpago. Se dice que cuando Sàngó estaba vivo, se creía que era un gran mago que usaba la música del tambor batá como un vehículo importante para su actuación mágica efectiva y exhibición acrobática... Los tambores Bata también se utilizan en

el culto de Egúngún, especialmente en las actuaciones de danza mágica y acrobática del exhibidor/animador mágico Egúngún (eégúnonídán/aláré). Por estas razones, Akin Euba ha sugerido que “batá es el instrumento preferido en situaciones donde se realiza magia, y esto solo puede ser porque sus sonidos son efectivos en la creación de magia” (Euba 2011, 518).”

Entonces pues la música del batá se vinculaba a Sango como un elemento que facilitaba su magia, esa magia como algunos la llaman se expresa en una práctica extendida entre los Elegun de Sango que se denomina **Pidán**, como muy bien señala FalokunFatumbi:

“En África la tradición de culto a Sàngó está asociada con una práctica espiritual africana llamada pidán. La palabra pidán significa “practicar magia”. Los tipos de magia expresadas por medio de pidán se usan para demostrar la fuerza y la valentía de Sàngó. Los iniciados de Sàngó que practican el arte de pidán caminan sobre vidrio roto, comen fuego, colocan púas a

través de sus mejillas y otras exhibiciones similares de poder espiritual. Usualmente cada familia de iniciados tiene una forma de pidán en la que se especializa y los secretos familiares del pidán son transmitidos como parte del misterio de iniciación”

Estos estados alterados de conciencia que facilitan el **Pidán** es básicamente un momento que es acompañado por la música del Bata, entonces estas demostraciones son en principio propias de los Elegun de Sango y tienen que ver con los espacios de trance del Elegun, en tradición afrocubana muchas veces es común ver como un montador de shango bebe corajo hirviendo, esta es quizás una forma de **Pidán** criolla.

Tradicionalmente en la práctica afrocubana el juego de Batá que se usa para tocar y ofrecer las fiestas a los orishas se compone de tres tambores, Iya, Okonkolo y Itotele, estos son los tres tambores que ejecutan musicalmente los omoalañas, es la interpretación propia en tradición afrocubana del Batá, sin embargo

En nuestra tradición afrocubana los tambores Batá sagrados son un trio Iya, Itotele y Okonkolo por su parte entre los Yorubas los conjuntos Bata se componen de cinco a seis tambores.

Juego de Bata Afrocubano Iya, Itotele y Okonkolo

Juego de Batá Yoruba Ìyáàlù y Omele-méjì Bata

para explorar otra diferencia al respecto señalaremos la composición del batá entre los yorubas:

“Los conjuntos batá se componen de cinco a seis tambores, a saber, “madre del tambor” (iyáàlù), un “tambor subordinado femenino” (omele-abo), un “tambor subordinado masculino” (omele-ako), un “tambor subordinado ” (kudi), y “un par de dos tambores subordinados” (omele-méjì), o “tres tambores subordinados unidos para funcionar como un tambor parlante” (omele-méta)”

Breve historia de aña en Cuba apuntada por Fernando Ortiz

A dichos Ño Filomeno García o Atandá y a Ño Juan o Aña bi tambien se les atribuye haber fundado ambos un cabildo lucumí que hubo en Regla, o sea el cabildo Yemayá, juntamente con el gran babalao africano Ño Remigio, padre de la octogenaria y popular santera Pepa, o Echubí... Para este cabildo reglano Aña bi y Atandá hicieron y juraron un segundo juego de batá, que denominaron Atandá, con el nombre de uno de ellos.

Estos tambores, según cuentan, fueron una vez decomisados por las autoridades; pero los fieles santeros los resca-

taron de la “Justicia blanca” por medios secretos que se presumen monetarios y se dice de magia. Hoy están en posesión de uno de los más expertos olúbatá de Cuba, el ya citado hijo de Sublime. El iyá de uno de estos viejos juegos de batá es de caoba oscura, con caja de paredes delgadas y por su cintura esbelta y su sonoridad bella, los criollos le decían Voz de Oro.

Luego, por el mismo Atandá, se hicieron y juraron otros batá-aña. Un juego se habilitó y consagró para Ño Julio, el marido de Ña Monserrate llamada “Reina del Quitasol”, o sea del cabildo lucumí de Guanabacoa. Estos ilú al morir Ño Julio desaparecieron.

Otro juego de bata que literal y metafóricamente fue “muy sonado” hizo por esa época Martín Oyádiná, moreno criollo de Regla, muy músico, el negro cubano que más se aventajó en ese arte. Por su figura esbelta de cintura y su perfección sonora, ese juego de batá, que era del cabildo Changó de Regla, fue considerado el cheche de los ilú afrocubanos y mereció el apodo popular de La Niña Bonita. El iyá y el itótele de esos batá se exhiben ahora en el Museo Nacional de

Tambor Iyá en el Museo Nacional de la Música de La Habana. Se trata con toda probabilidad del tambor apodado La Niña Bonita.

Credito: Histoire des premiers tambours de fundamento havanais

La Habana...

El mismo Atandá construyó otros tres juegos de bata que se juraron. Uno para los lucumíes del ingenio San Cayetano, que aún existe y se toca en la ciudad de Matanzas, en poder de Carlos Alfonso; otro para un cabildo de la ciudad de Matanzas. Este juego de ilú fue de Eduardo Salakó, criollo hijo de lucumí, famoso tamborero, además de olosáin, mayombero y de otros ritos africanos; y algunos creen que fue el mismo Salakó quien hizo esos tambores, pues Atandá ya había muerto, envenenado por otro tamborero envidioso, mediante un tabaco "cargado" que le dieron a fumar.

Cuando Salakó falleció, después de un baile de Olókun, allá por los años 1913 o 1914, sus batá no se han tocado más. Estaban en poder de un negro lucumí, padre del famoso músico matancero Miguelito Failde, genial creador del danzón, quien era mulato, "hijo de la diosa Oyá" y tan metido en sante-ría que, según cuentan, se le "subía el santo" si antes de empezar a tocar, cualquiera que fuesela música, no le dedicaba unos cuantos de sus ritmos rituales al dios Eléggua y a la diosa Oyá, para que le abrieran el camino.

Ese juego de bata de Salakó se tiene por perdido, aun cuando alguien dice saber quién los conserva, sin sonarlos, pues hay miedo de tocarlos de nuevo sin que se hagan previamente ciertas ceremonias para reconsagrarlos, pues fueron execra-

Conferencia de Fernando Ortiz, 1937: En el Batá Águedo Morales, Pablo Roche, Jesús Pérez.

dos por causas que no se precisan. Otros dos viejos juegos de bata hechos en esa época, están en Matanzas; uno en poder de Manuel Cuántica y otro lo tiene el ya citado Carlos Alfonso.

El último juego de batá que hizo Atandá fue para un cabildo de Cienfuegos, y no se sabe por qué causas, también se ha perdido.

Por ese mismo tiempo construyó un Juego de bata un negro lucumí llamado Bankoché, pero este no era alaña y sus tambores eran pequeños, de sólo unos dos tercios del tamaño de los tradicionales; por lo cual Atandá se los quitó. Estos tambores, por herencia, pasaron al viejo Isidoro Somodevilla y luego a su hijo, quien por 1912, cuando la llamada “guerrita de los negros”, los ocultó en casa de una mujer y esta los quemó por miedo a las persecuciones de entonces.

En este siglo, ya en la época republicana, se han construido nuevos juegos de batá-aña. El primer agbéguí de esta época fue Adofó, muerto en 1946. El primer juego que él hizo fue uno para un cabildo lucumí de la finca llamada Majagua en Unión de Reyes, cuyos batá, muerto Adofó, pasaron al reputado tamborero Miguel Somodevilla, hoy el más viejo y decano de todos ellos. El segundo juego de Adofó fue

para el popular y rico cabildo lucumí que hubo en La Habana llamado Changó Teddún y también Alakisá por ironía, donde nosotros lo conocimos. De allí desapareció aquel trío de tambores debido a una “prendición” de 1914, pero luego estuvo depositado en una vitrina de la biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País y sabemos donde hoy está, fuera del culto. Nos cuentan que, cuando ese juego de bata fue perdido para los ritos, Adofó hizo traer a sus manos el juego de fundamento que él había construido para Majagua.

El tercer juego de iluaña hecho por Adofó fue para un santero llamado Angarica, de la provincia de Matanzas, y está funcionando.

Aún “en tiempo de España”, debieron de ser hechos otros dos tríos de bata, atribuidos por unos a un tal Lencho, y por otros a Adofó. Al menos este hizo su “reconocimiento”. Los hicieron para Papá Silvestre y al morir este y disolverse su cabildo, uno de los tríos pasó a Fernando Guerra y otro fue objeto de “prendición” y llevado al depósito municipal de Los Fosos, de donde parece que fueron

lyá del tambor que hizo Adofó para el cabildo de Changó Teddún, juego de-comisado. Alejandro Adofó recuperó el tambor que Aña Iguilú construyó para la Central Majagua de Unión de Reyes cuando el que había hecho para el cabildo Changó Teddún fue confiscado en 1914. por la policía en 1914.

Credito: Histoire des premiers tambours de fundamento havanais

sustraídos. De todos modos, así este juego como el otro que tuvo Guerra, han desaparecido.

Ya en la última década, el tamborero Okilákpuá (señor Pablo Roche) ha fabricado y Jurado varios juegos de batá-aña. Dos en 1943, uno para el olosáin Gregorio Torregrosa, más conocido por Goyo, muerto el 22 de abril de 1949, cuyos batá están en el antiguo cabildo de Yemayá en Regla, hoy regido por la yalocha Beba; y otro juego, de caoba, para el excelente olúbatá José Calasanz Frías a quien llaman Moñito. Otro juego hizo Okilákpuá en 1950 para el mismo alaña señor Frías.

De otro juego de bata tenemos noticias. Los ilú son de típica estructura aunque de tamaño más grande que el usual, lo cual les mengua un su musicalidad; pero no fueron jurados por sacerdotes alaña sino por babalaos, los cuales por razón de sus cargos, aunque elevados, no tienen facultad para consagrar tambores por sí y sin alaña ni olosáin. Se trata pues, de unos batá que se reputan judíos, como los santeros dicen. Se cree que los tiene uno llamado Fermín.

En Jovellanos (Matanzas) existe otro juego de batá, pertenecientes al tamborero señor Gumersindo Hernández, conocido por Bonkito, cuyo nombre ritual es Agófokas. A estos bata les puso el Aña por 1950, según nos dijeron, un olúbatá de Matanzas llamado Tano. Están pintados de varios colores y se dicen consagra-

dos respectivamente a Yemayá, Ochún y Obatalá, con desviación de la ortodoxia. Conocemos otros tríos de tambores, que también se llaman de batá por sus poseedores, son de fundamento y se tocan como tales; pero son realmente irregulares. Uno de estos juegos se compone de un ilúclepsídrico, el iyá, y de otros dos tambores cilíndricos de los conocidos por ókuele. La razón de esta anomalía, nos dicen, es que los otros dos ilú, o sea el itótele y el okónkolose perdieron y no se han podido reponer.

Otro caso análogo se dio en Guanabacoa. En un trío llamado de batá sólo había un ilú regular, el iyá. Tocaba coa ese trío un tal Santos Pedroso, un osainista, que murió abandonado y limosnero por un castigo que le impuso el dios Osáin. Algún otro juego incompleto de batá y algún ilú suelto deberá de haber, que se han perdido. En Majagua, lugar importante en las tradiciones lucumíes, hay un viejo itótele.

Revista
IRE YALE

Artículos de:

- Opinión
- Investigación
- Historia
- Biografías
- Entrevistas
- Análisis

DESCARGA AQUÍ

Mi
Fẹ

Se respeta

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal
Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

GÉNERO, SEXUALIDAD Y TABÚ

en una tradición ritual cubana

Volver al
Índice

Autora: Vicky Jassey

Magister de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres, y está obteniendo su doctorado en la Universidad de Cardiff y Exeter

¿Por qué una mujer se dedicaría a aprender una práctica cultural que no es la suya? ¿Especialmente cuando ella tiene prohibido en gran parte participar en ella?

Todavía no tengo una respuesta real, aunque llevo quince años tocando bata. Esta tradición cubana se deriva de una práctica espiritual yoruba llevada desde África occidental durante el comercio de esclavos. Soy un percusionista y can-

tante británico, una mujer blanca, que hace quince años quedó cautivada por el sonido de los tambores batá: sus hermosas, complejas y complejas melodías rítmicas entrelazadas y los cantos de llamada y respuesta que lo acompañan.

Tocando aberikulá en , Habana (desde la izquierda): "Cocu", Odelkis Socarras y Vicky Jassey.

(Photo by David Pattman 6/08/2015)

Click mira el video.

Vicky Jassey tocando lyesa

Soy solo una de la creciente comunidad de mujeres de todo el mundo que juegan batá, aunque los tabúes religiosos de género nos prohíben participar plenamente en la tradición musical. La primera vez que me introduce al con-

junto de tres tambores batá de doble cara con vidrio de una hora fue en 2003 en un taller de género mixto en el Reino Unido. Como principiante, encontré que tanto los tabúes de género como el límite entre lo sagrado y lo secular son confusos, especialmente en el Reino Unido, donde las mujeres ya jugaban en batá no consagrada durante los rituales de la santería, también conocida como Regla de Ocha.

La santería es una religión que ha crecido exponencialmente en Cuba y los Estados Unidos y ahora está ganando seguidores en todo el mundo. Yo era una de un pequeño grupo de mujeres que actuaron en estas ceremonias. En 2009, un destacado tamborero cubano, sacerdote y dueño del batá sagrado entró en escena y nos prohibió una mayor participación en los rituales. Experiencias como estas me hicieron cuestionar mi deseo de tocar y traté de rendirme varias veces.

Obligado a averiguar más sobre las prohibiciones de la tradición, la religión y el género, comencé a hacer preguntas. Hoy, mientras que los tabúes de género de batá son desafiantes, la experiencia de participar es increíblemente gratificante a nivel musical, espiritual y social.

Este viaje me ha presentado a mi socio a largo plazo, el percusionista David Pattman. Desde entonces he actuado en ceremonias rituales como cantante y baterista en Cuba y Europa. Mi deseo de entender los tabúes de batá también me ha llevado a entrar en el mundo de la academia. Completé una maestría en desempeño y una tesis doctoral sobre género, sexualidad y cambio en el desempeño del batá cubano. Aunque mi

relación espiritual con la Santería es principalmente a través de su música, me vi obligado a realizar dos pasos iniciales preliminares formales en Regla de Ocha en 2015.

Aunque estas experiencias me han colocado en una posición única para explorar los límites de las prohibiciones de batá de género, No intento transgredirlos. En

cambio, mis experiencias y estudios me permiten seguir tocando batá respetando sus tradiciones religiosas musicales.

Los esclavos africanos trajeron la tradición batá a Cuba durante la migración masiva del comercio transatlántico de esclavos. Una fraternidad de hombres heterosexuales llamados omo Añá (que significa "hijo de Añá") son los principales propietarios de la batá y los posee-

"En 2009, un destacado tamborero cubano, sacerdote y dueño del batá sagrado entró en escena y nos prohibió una mayor participación en los rituales. Experiencias como estas me hicieron cuestionar mi deseo de tocar y traté de rendirme varias veces."

dores de la tradición de percusión.

Para convertirse en miembro de la fraternidad de Añá, los hombres experimentan una iniciación donde jurarse (prestar juramento) a la oricha (deidad) Añá, que se cree que habita en el interior del batá consagrado. Los iniciados luego tienen permiso para trabajar y tocar estos tambores sagrados, a menudo denominados fundamento . Olúbatá , omo Añá con muchos años de tradición, conoce todo el canon musical, la fabricación de tambores y el proceso de consagración. Estos hombres son los guardianes que pasan su conocimiento a las generaciones posteriores.

Hay al menos veintidós deidades en el panteón de Cuba. Aña se cree que funciona para comunicarse con estas deidades cuando se tocó el batá consagrada, sus sonidos musicales se transforman en aché energía o fuerza de vida espiritual. Los rituales musicales que usan fundamento batá son esenciales para la

iniciación de los devotos de la santería, llamados santeros. Independientemente de su género o sexualidad, la mayoría de los santeros se presentan a Añá en una ceremonia musical como parte de su iniciación. A través del sonido y las vibraciones del fundamento , Añá facilita la comunicación divina y ayuda a “derribar”, en forma de posesión espiritual, otras orichas (deidades en forma humana) durante ceremonias rituales o tambores .

Los santeros también usan fundamento en ceremonias para realizar un ebó , una ofrenda ritual prescrita a través de la adivinación a una oricha designada, que a cambio puede proporcionar salud y bienestar. Aparte de estos atributos espirituales, un ritual musical con fundamento puede traer prestigio social al anfitrión de un tambor y un propósito y unidad a la comunidad religiosa en general.

Los tabúes que restringen a las mujeres

AVE. S. ALLENDE
AYESTARAN

Naivis Angarica
Vicky jassey
En la Habana

ahora se limitan en gran medida a las actuaciones rituales en el fondo, pero no exclusivamente. Un aspecto central de los tabúes del batá femenino es la creencia de que las mujeres son irreconciliables con el batá consagrado porque menstrúan. Los tabúes menstruales no son exclusivos de Santería; aparecen en el cristianismo, el islam, el hinduismo, el judaísmo y el budismo, así como en otros sistemas de religiones africanas que viajaron a Cuba, como Palo Monte de la región del Congo y Abakuá del sureste de Nigeria y Camerún.

La teórica social Simone de Beauvoir escribió que se puede entender que la menstruación representa la "esencia de la feminidad". Sin embargo, la menstruación también puede llevar a controles sociales severos sobre el comportamiento femenino debido al mito religioso y al dogma. Se encuentra en el corazón de la exclusión de posiciones de autoridad religiosa y ciertas actividades rituales como la creación de música. Las creencias religiosas pueden percibir a las mujeres que menstrúan, o la sangre de su menstruación, como poderosas, peligrosas, sucias o contaminadas.

“Un aspecto central de los tabúes del batá femenino es la creencia de que las mujeres son irreconciliables con el batá consagrado porque menstrúan. Los tabúes menstruales no son exclusivos de Santería; aparecen en el cristianismo, el islam, el hinduismo, el judaísmo y el budismo”

En la tradición del batá cubano, el poder malévolo percibido de la menstruación requiere que los miembros del culto eviten físicamente que las mujeres entren en contacto con los tambores sagrados del batá. Se cree que el contacto con Añá causa daño grave a las mujeres o incluso la muerte. Igualmente, se cree que los cuerpos de las mujeres representan un peligro para la deidad del tambor. Por ejemplo, los tabúes menstruales se

extienden a los tambores rituales masculinos, a quienes se les prohíbe tener contacto sexual con una mujer la noche anterior a la ceremonia. Varios de los omo Añá con quienes hablé durante mi investigación en Cuba explicaron que creían que la contaminación femenina a través del sexo puede hacer que la tensión de los tambores de batá consagrados se afloje, lo que

dificulta el juego. Siguen cuidadosamente los protocolos, ya que la relación entre un santero y su oricha o el dueño de un tambor y Añá es simbiótica.

Los tabúes de género en la tradición batá se extienden a los hombres homosexuales que tienen igualmente prohibido entrar en contacto con fundamento. En el curso de mi investigación, no pude

identificar ninguna ideología religiosa detrás de este tabú. Sin embargo, mi investigación fue limitada debido a mis restricciones de género y tiempo. Olúbatá Javier Campos afirmó que este tabú surgió debido a la estrecha conexión entre Añá y Abakuá. Los Abakuá son otra fraternidad heterosexual solo para hombres que administra protocolos estrictos que impiden que hombres abiertamente homosexuales entren al culto. Olúbatá Irian "Chinito" López y omo Añá Piri Lopéz (su sobrino) sugirieron que el tabú sexual proviene de la percepción de que los hombres heterosexuales serían vulnerables a avances sexuales no deseados si se permitiera a los hombres homosexuales ingresar a la fraternidad.

Creo que la prohibición puede deberse en parte al valor dado a la masculinidad heterosexual en Cuba y al género de los roles religiosos en la santería. Como la aceptación en el culto de Añá depende del mantenimiento de una identidad heterosexual inmaculada, se convierte en algo arriesgado para que omo Añá se asocie estrechamente con hombres abiertamente homo-

La Sra. Modinat Oyeyemi nació en una familia de percusionistas en Iwo, estado de Osun. Ella estaba estudiando con su padre que tocaba tambores. Ella no ignora lo que la sociedad dominada por hombres dice sobre ella, con respecto a su carrera como tamborera Sin embargo tiene aprendices varones.

Olo Omidan Bata es de Oyo, donde la gente es reconocida por su destreza y hazaña mágica con el tambor bata, ella puede tocar los intrincados ritmos del batá sin problema. De alguna manera, espera hacerse un hueco como la primera intérprete femenina de bata de Nigeria.

Amelia Pedroso Olomide Mujeres, como mi grupo, Ibbu Okun. Estábamos haciendo todo, incluido el Oru Seco. Amelia Pedroso nació en Cuba en 1946, quizás uno de los más grandes maestros o más influyentes en su vida fue su tío Lázaro Pedroso.

Las hermanas Pelladito tocan Batá y Güiro. Dayami en el Iya, Iris en el okonkolo y Eneida en el Itotele, esta foto es en Guanabacoa

Yaima Pelladito Portillo es una mujer Cubana, nacida en Matanzas que toca una diversidad de tambores afro-cubanos, entre ellos el batá y además es percusionista profesional, su profesor no solo la enseño a ella sino que el dejo construido un grupo de mujeres que tocan Batá, ellas son Regla Mesa Milanés y Sonia Landa Tarafa.

sexuales. Los rumores de que los bate-ristas tienen relaciones cercanas con hombres homosexuales pueden llevarlos a ser rechazados por la fraternidad. Restricciones basadas en el género y la sexualidad también existen dentro de Ifá, El sacerdocio que sirve a la comunidad religiosa a través del arte de la adivinación. No obstante, a nivel mundial, aparte de las hermandades Añá e Ifá, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTQ conforman un número considerable de practicantes religiosos de la Santería, muchos de los cuales ocupan cargos religiosos que ejercen un poder significativo.

En Nigeria, donde se originaron los tambores, los estudiosos Michael Marcuzzi y Amanda Villepastour no encontraron evidencia de que las mujeres no puedan hacer contacto con los batá consagrados. Estas prohibiciones parecen ser uno de los muchos cambios sustanciales que tuvieron lugar durante la reinven- ción de la religión y la tradición musical en Cuba. Las comunidades desplazadas, especialmente aquellas que han sido perseguidas violentamente, a menudo son impulsadas a proteger aspectos de sus tradiciones e identidad. Esto puede llevar a que las prácticas culturales sean

más conservadoras en la diáspora que las de la patria. No obstante, aunque las ideologías religiosas con respecto a la menstruación sustentan a los tabúes del batá femenino, no pude identificar por qué no se eliminan estas limitaciones para las mujeres que no menstrúan o quieren jugar aberikulá (batá secular) en los rituales de la santería.

El famoso etnógrafo cubano Fernando Ortíz introdujo por primera vez el batá secular en 1936 en una conferencia etnográfica dirigida a elevar las prácticas culturales derivadas de África entre las elites blancas cubanas, que muchos consideraban racistas. Inicialmente, los tabúes de batá femeninos se extendían a las mujeres que jugaban batá no consagrada, a pesar de que no eran ideologías religiosas específicas que apoyaran la prohibición.

Sin embargo, durante los últimos cuarenta años, las mujeres que juegan aberikulá en entornos seculares y artísticos han sido más aceptadas en Cuba y más allá. Las opiniones sobre si las mujeres pueden jugar aberikulá en los rituales de la santería se dividen entre Olubatá en Cuba. Dos veces me han invitado a jugar en tal ceremonia.

“En Nigeria, donde se originaron los tambores, los estudiosos Michael Marcuzzi y Amanda Villepastour no encontraron evidencia de que las mujeres no puedan hacer contacto con los batá consagrados.”

La aparición de mujeres jugando aberikulá llevó a una proliferación de grupos de batá de mujeres en Cuba a partir de principios de los años noventa. La baterista Aleida Socarras Torres me dijo que ella comenzó a aprender el batá alrededor de 1978, que es el primer relato de una baterista cubana de batá que he recopilado. Socarras proviene de una familia de jugadores de batá, y eso proporcionó un acceso que la mayoría de las mujeres cubanas no tenían.

Si bien es proscriptiva y estratificada, Santería carece de una autoridad central que controla las prácticas y creencias religiosas. La transmisión del conocimiento espiritual es realizada por sacerdotes iniciados que con frecuencia asumen la autoridad a través de años de avanzada participación ritual. Sin embargo, las prácticas religiosas están abiertas a interpretaciones que hacen que varíen de maneras distintas o sutiles. A pesar de dar la impresión de ser fijos, los sis-

temas de creencias están en un estado de movimiento perpetuo. Durante los últimos cuarenta años, los practicantes han modificado significativamente una serie de tabúes de batá para adaptarse a los cambios sociales, políticos y religiosos: la iniciación de hombres blancos y extranjeros en la fraternidad de Añá, las concesiones para que las mujeres jueguen aberikulá en público, y, desde la era del teléfono móvil, la filmación de los rituales de Añá.

Más recientemente, en 2015, en Santiago de Cuba, un sacerdote y propietario de un fundamento autorizó a tres mujeres a jugar su batá. La investigadora Ruthie Meadows y yo documentamos este evento histórico.

Una de las tres mujeres, que abiertamente hace campaña por los derechos de otras mujeres para interpretar a Añá, es la percussionista Nagybe Madariaga Pouymiró. Dos semanas después del evento,

Pouymiró anunció la ruptura histórica de la tradición del grupo a una audiencia de practicantes e investigadores de la santería en una conferencia religiosa internacional que formó parte del Festival del Caribe. Pouymiró me dijo que temía que el anuncio la pusiera en peligro ya que afirmó que ya había sido atacada físicamente por hombres algunos años antes debido a sus opiniones poco ortodoxas. Olúbatá Angel Bolaños dijo que no habría violencia hacia las mujeres que juegan a Añá, pero cuestionó por qué las mujeres seguirían jugando fondo cuando los miembros de la comunidad de Añá se negarían a jugar con ellos y nadie los contrataría para participar en ceremonias religiosas. Me siento aliviado al decir que la última vez que hablé con Pouymiró en 2017, ella no reportó ningún incidente tan violento.

Sin embargo, parece que las luchas internas por el poder y la muerte prematura en 2017 de una de las mujeres que jugaron el batá consagrado han socavado el objetivo inicial del grupo de desafiar la prohibición de batágender. He escuchado a la gente culpar de la muerte de la joven baterista a su batá consagrada, destacando cómo algunos practicantes creen que Añá tiene el poder de infligir

represalias fatales a quienes transgreden el tabú del género. En lugar de deconstruir y desafiar los tabúes femeninos de género, parece que esta muerte trágica reforzará las creencias sobre la incompatibilidad de las mujeres y Añá.

Mientras que la mayoría de los devotos religiosos de omo Añá y mujeres parecen defender los tabúes menstruales, conocí a varios bateristas batá masculinos y femeninos durante mi trabajo

de campo en Cuba que criticaban las prohibiciones. En particular, muchos cuestionaron por qué se sigue observando el tabú incluso cuando las mujeres llegan a la menopausia. Sin embargo, estas opiniones representan solo una pequeña minoría y no forman parte de un debate público más amplio ni de una campaña organizada.

Tambores batá

Con el movimiento internacional #MeToo y un renovado interés en el discurso de género y el feminismo, nos encontramos en un período de desafíos sin precedentes para los sistemas de control patriarcal. Con la ordenación de sacerdotes femeninos en la Iglesia Anglicana en las últimas décadas, y más recientemente el levantamiento de la prohibi-

“He escuchado a la gente culpar de la muerte de la joven tamborera, destacando cómo algunos practicantes creen que Añá tiene el poder de infligir represalias fatales a quienes transgreden el tabú del género.”

ción de las mujeres que menstrúan en el Templo Sabarimala de Kerala desde hace un siglo, las actitudes están claramente cambiando a escala global.

¿Son relevantes las narrativas de género y sexualidad de batá para estas discusiones? Si es así, ¿quién tiene derecho a comentar? ¿Los guardianes de la tradición compuestos enteramente por hombres heterosexuales? ¿Los iniciados de la religión que no necesariamente forman parte de la tradición batá? ¿Están los investigadores o los marginados por los estrictos controles de género invitados a la mesa? Estas preguntas pueden provocar fuertes respuestas emocionales.

Mi limitada experiencia de llevar esta discusión al dominio público ha resultado en una crítica feroz y, a veces, desagradable. No es sorprendente que las respuestas varíen ampliamente según el grupo al que pregunte, destacando la sensibilidad y complejidad de las reivindicaciones de propiedad a la cultura y las prácticas rituales. Curiosamente, he encontrado que las respuestas más fuertes a menudo provienen de aquellos nacidos fuera de la cultura.

A pesar de lo que pueda parecer, mi investigación e interés en discutir tabúes y batá de género en el dominio público no se debe a un deseo de ser un conductor de cambio cultural. Entiendo que los procesos de transformación son mucho más grandes que la opinión de una sola persona, y los intentos de alterar el sta-

tus quo pueden ser contraproducentes o llevar a un nuevo conjunto de dilemas éticos. Mi impulso proviene de la conciencia de que, a pesar de la gran cantidad de trabajos públicos disponibles sobre la batería de batá, los autores rara vez discuten en detalle los tabúes de género.

Mi objetivo es agregar matices a la información existente sobre género, sexualidad y batá, así como representar a una comunidad creciente de personas que se dedican a tocar la batería cubana a pesar de tener prohibido acceder al núcleo de la tradición musical espiritual.

Artículos de:

- Opinión
- Investigación
- Historia
- Biografías
- Entrevistas
- Análisis

Edición interactiva

Dale click a nuestras imágenes y accede, Artículos, videos, Entrevistas, Sitios y navega fácilmente dentro de la revista.

Artículos de:

Opinión
Investigación
Historia
Biografías
Entrevistas
Reseñas de Libros

Músicos y tambores en la etnomusicología de la transculturación:

Fernando Ortiz, los tamboreros de Regla y la etnografía afro cubana.

Volver al Índice

Autor: JORGE PAVEZ OJEDA.
Universidad de Sao Paulo,
USP Historia, Doctor en Sociología

Trinidad Torregrosa (okónkolo), Raúl Díaz "Nasakó" (iyá), Pablo Roche y probablemente uno de sus hijos (de pie), Giraldo Rodríguez (itótele) **La Habana, 1954. Foto Fernando Ortiz**

Sujetos y objetos de la musicología: El laboratorio etnográfico Orticiano.

A diferencia del "paradigma iniciático" y su producción de una narrativa testimonial sobre el modo de acceso y captura de un texto cultural preexistente (Clifford [1983] 1995), en la narrativa "realista" los mediadores de la producción de sentido (antropólogos y "colaboradores") desaparecen para que el texto presente la cultura como dato anterior a la mediación, es decir, como totalidad no mediada, continua y sin fisuras (Geertz 1989), en la cual se asume una misma posición y una supuesta "convergencia de intereses" con los "representados" (Sklodowska 1993, 83). Al igual que para la teoría de la "transculturación" del polígrafo cubano Fernando Ortiz y su aplicación a la narrativa latinoamericana por Ángel Rama, el realismo etnográfico (y más ampliamente las narrativas positivistas de la cultura en América Latina) aparecen como "una fantasía de reconciliación de clases, razas y

géneros (siendo, en el caso del primero, una fantasía liberal y en la del segundo, socialdemócrata)” (Beverley 1999, 47). Esta “fantasía” tuvo además, en el caso de Ortiz, una expresión explícitamente política, que permite entender la práctica narrativa de la transculturación: tanto en su llamamiento a la unidad de todos los bandos parlamentarios de la vida política nacional para superar la crisis política del país (Moore 1994), como en la alegoría de una unidad profunda en la coincidencia oppositorum del tabaco y el azúcar o del negro africano y el blanco de España (Díaz Quiñones 1999), se observa una ilusión de síntesis orgánica sustentada en un saber metafórico que desconoce el principio de contradicción y las lógicas de la dominación operando en la historicidad de los conflictos.

Este artículo propone una doble lectura de la musicología de Fernando Ortiz y su relación con la transculturación. En primer lugar analizaremos el paso de una organología a una musicografía afrocubana, es decir, desde el interés por el estudio de los instrumentos musicales como descripción de su materialidad al interés por la música como escritura de su composición.

“Este artículo propone una doble lectura de la musicología de Fernando Ortiz y su relación con la transculturación.”

Veremos que este tránsito está en gran parte determinado por las relaciones etnográficas que establece Ortiz con los fabricantes e intérpretes de los tambores afrocubanos. Este análisis nos llevará a un segundo paso analítico y descriptivo, que es el de la historia de los tamboreros de Regla como informantes de la musicología de Ortiz y de su teoría de la transculturación musical. Como una forma de contrarrestar la opacidad en la que Ortiz mantiene el protagonismo de los tamboreros informantes, reconstruiremos brevemente la historia de tres de estos intérpretes: Pablo Roche “Akilakuá”, Trinidad Tregrosa, y Raúl Díaz. Terminaremos esta lectura contrastando el lugar de estos tamboreros en la narrativa ortiziana con el que ocupan los conocidos músicos compositores, Amadeo Roldán, Gilberto Valdés, Gaspar

Agüero, como transcritores de los textos musicográficos que ofrece Ortiz. La propuesta se sustenta principalmente en la bibliografía secundaria existente sobre la música afrocubana, los textos de Ortiz y otros autores contemporáneos a él, algunos documentos que hemos podido encontrar en el archivo cubano en nuestro breve paso por La Habana hace algunos años, y las imágenes que ofrece el mismo Ortiz de los tambores y tam-

boreros que incluye en sus estudios. De manera que el objetivo de este artículo está en ofrecer una propuesta analítica para la lectura del corpus musicológico afrocubano que pueda ser útil para futuros estudios de la documentación de primera mano, considerando que la desclasificación documental implica no solo la producción y redescubrimiento de fuentes sino también un reordenamiento analítico y de las claves de lectura de la documentación histórica.

La investigación sobre el lugar de los tambores y los tamboreros afrocubanos que contribuyeron al conocimiento etnográfico de la musicología afrocubana, nos permite reconocer en el movimiento epistemológico de Fernando Ortiz, no tanto el paso de un paradigma iniciático a un paradigma dialógico, ni su permanente tránsito entre el “ahí” de los sujetos afrocubanos y el “aquí” de su gabinete etnológico, sino más bien, las transformaciones de una escritura realista que opera como sistema cerrado y

se impone sobre los sujetos estudiados y sus inscripciones. Analizando la escritura etnográfica de la música afrocubana como dispositivo de producción de la cultura, se podrá saber hasta qué punto el sabio cubano se permitió acoger la polifonía gramatológica de los sujetos, aunque sea bajo la forma de huellas referenciales (nombres propios, retratos fotográficos y textuales, reconocimientos personales) y nunca de testimonios completos o discursos propios de los agentes “informantes” —los maestros “tamboreros” como intérpretes—, diferenciados de varias maneras de los maestros “compositores” que sí obtuvieron otro estatus, como autores de la representación etnográfica.

También podremos ver si la presencia referencial del mundo de los músicos informantes de Ortiz se impone en el texto como una necesidad narrativa para la validación de su propia autoridad etnográfica en términos iniciáticos, o por la presión de los agenciamientos políti-

co-culturales de aquellos que contribuyen a la producción del texto musicológico.

La dimensión dialógica que buscamos resaltar, cuando no se encuentra abiertamente expuesta en una narrativa testimonial de la interacción, puede encontrarse en el archivo mismo de la antropología, como lugar de heteroglosia de voces y registros socialmente estratificados: como la “etnografía histórica debe

empezar por construir su propio archivo”, esta requiere de una teoría no sólo de lo social “sino también del rol de las inscripciones de varios tipos en la producción de la ideología y el argumento [coloniales]” (Comaroff y Comaroff 1992, 33–34).

A contrapelo de este proceso, la historia de la etnografía que busque reconstituir y analizar las escenas de la producción etnográfica debe “exhumar los procesos por los cuales discursos disparates e incluso escindidos fueron fusionados en una ideología consistente” (35), al mismo tiempo que entender los “sistemas de expectativas” que han orientado la creación de estos archivos y sus clasificaciones por los etno-ideólogos (Stoler 2009; Zeytlin 2012). Es entonces indispensable contar con herramientas que permitan conocer las

teorías y prácticas de las inscripciones nativas y etnológicas (registros, escrituras, textualidades, anotaciones y marcas) que concurren en forma coordinada o antagónica a la producción ideográfica de la etnología. Se trata de pensar el lugar, el uso y el valor que se disputan en la producción del archivo (musicológico en este caso), antes del proceso de subsunción, cooptación o hegemonización de unos discursos por otros. En

“La dimensión dialógica que buscamos resaltar, cuando no se encuentra abiertamente expuesta en una narrativa testimonial de la interacción, puede encontrarse en el archivo mismo de la antropología”

los archivos de la antropología, donde se sustenta la “función-autor” etnográfica, se podrá observar el despliegue de alianzas y antagonismos, luchas de clasificaciones, producción de secretos, transacciones y acuerdos, donde intereses y deseos se conjugan y se enfrentan para producir una versión consistente de lo que se decide llamar

“cultura”.

En un principio, el llamado de Ortiz a “estudiar la música afrocubana”—la que él mismo destaca como un aspecto aún más importante que el tabaco y el azúcar para entender la “transculturación”— propone enfocarse etnográficamente sobre la producción musical y los productores de la música (Ortiz 1945–1946, 8–11), rescatando también el método empleado con los glosarios

de afronegrismos lingüísticos, como las clasificaciones por “ascendencia étnica” y el “carácter de motivos y composiciones” (12–16).

Esta estrategia es orientada por un nacionalismo musical anti- autoctonista, que busca sustituir definitivamente la teoría indigenista ciboneyista de Sánchez de Fuentes por una teoría africanista de la música nacional cubana (Ortiz 1940, 11; Cushman 2005; Rae 2008). Sin embargo, el resultado de los estudios musicológicos de Ortiz (1939, 1945–1946, [1950] 1993, [1951] 1993, 1952–1955) organiza la descripción etnológica a partir de la descomposición anatómica—una disección organográfica— de los instrumentos musicales que concurren a la escena de producción e interpretación musical, produciendo con ello, no una etnografía o una etnomusicología que implicaría describir los sujetos (compositores, intérpretes) y sus

relaciones con los objetos (instrumentos musicales) que participan en la acción (ritos religiosos, fiestas, enseñanza de la música), sino una “organología” donde los sujetos son invisibilizados y serializados, como oficiantes subordinados al servicio de los objetos-instrumentos: los órganos o instrumentos musicales son clasificados en categorías y metacategorías de un sistema formal que se rige por la forma física de los instrumentos (el método Sachs-Hornbostel), luego ordenados en una clasificación alfabética, cada uno observado, anatomizado y diseccionado desde diferentes ángulos (Brown 2003, 192; Chornik 2010).

De esta manera, la densidad descriptiva de los textos desplegados en torno a estos artefactos, permitirá discriminar entre objetos-especímenes y otros objetos cuya singularidad, nombre propio, fotografía e historia podrá destacar entre los ejemplares, alcanzando el aura de un tambor-fetiché y su subjetivación como personaje-cosa que se desprende de las series y clases de instrumentos e intérpretes. El descubrimiento de la importancia del rito de consagración y de la carga mágica del órgano musical obligará posteriormente al etnógrafo a valorar al autor e

La Habana, 1954. Foto Fernando Ortiz: Trinidad Torregrosa (okónkolo), Raúl Díaz “Nasakó” (iyá), Pablo Roche y probablemente uno de sus hijos (de pie), Giraldo Rodríguez (itótele)

intérprete de esa carga, el oficiante que produce el fundamento del tambor-fetiché como afirmación singular del instrumento vivo y su agencia, en oposición a su sentido negativo representacional o al “aura serial” de su pura reproducción (Palmié 2002; Thayer 2006; Bazin 2008; Menard 2011–2012). De manera que cuando Ortiz tendrá que reconocer la singularidad de un objeto tambor, se verá llevado a también a singularizar la potencia subjetiva de los tamboreros como autores de eventos y marcas materiales y musicales que distinguen y otorgan diferentes vitalidades, individualidades y sonoridades a los tambores, sonidos que se volverán entonces la lengua por inscribir y registrar como código sagrado y canónico que alimenta la transculturación.

Al mismo tiempo, la arbitrariedad de la organización alfabética de los instrumentos tiene el efecto de constitución de una totalidad orquestal nacional de sello único y unificador definido como “música afrocubana”, un diccionario donde se disuelven las diferencias de los conjuntos históricos y sus filiaciones étnicas, sociales o religiosas. De esta manera, la “transculturación” musicológica ortiziana opera un doble movimiento:

por una parte, se expresa en la etnología como una operación de nacionalización y disolución de la diferencia y la singularidad de los sujetos intérpretes y los instrumentos de la interpretación,! y por otra parte, subjetiva la vida de los objetos materiales como fetiches testimoniales que protagonizan la positividad de la narrativa etnológica y articulan el agenciamiento de los sujetos intérpretes y de las “voces” (sonidos) que los intérpretes extraen de sus instrumentos.

“Las operaciones de clasificación etnológica (que en el caso de Ortiz son etno-nacionales) estaban también pensadas para capturar los informes e informantes, sus voces, sus instrumentos y sus textos”

Las operaciones de clasificación etnológica (que en el caso de Ortiz son etno-nacionales) estaban también pensadas para capturar los informes e informantes, sus voces, sus instrumentos y sus textos, subordinándolos hasta disolver su singularidad en una gran máquina

narrativa cuya autoridad estaba dada por su capacidad para producir un criterio “científico”, es decir, desprendido de toda afección y positivo en sus datos. En la inmensa mayoría de sus textos, las fuentes etnográficas de Ortiz no tienen nombre propio ni biografías, no hablan en primera persona, y son absorbidas en el discurso objetivista de una tercera persona neutra. Como señaló David Brown (2003, 191–192) para los estudios de Ortiz sobre los ñañigos, aunque

lo mismo se puede decir para los otros colectivos rituales estudiados por el etnólogo cubano, “la sociedad abakuá, sus adeptos, y sus creaciones no existen en, y para, sí mismas, sino como ilustraciones documentales de categorías filológicas, históricas y antropológicas de un orden mayor” (ver también Moore 1994; Rodríguez-Mangual 2004, 51–55). Si bien en algún momento parece Ortiz haberse planteado el proyecto de una historia social de la música afrocubana, que diera el espacio individual y colectivo que se merecían los músicos como creadores e intérpretes de la tradición musical, esta obra, como otras que anunció muchas veces, nunca se concretó.

Como recuerda Arge-liers León ([1981] 1993, 8), la “funcional socialidad de la música prometió Ortiz desarrollarla en un libro que no llegó a dar a la estampa, y que trataría de la historia social de la música afrocubana, y que al concluir este libro anunció junto al de los instrumentos musicales, que comenzó a publicar en 1952”. Para Georges Stocking (2001, 338 y 350), los libros inconclusos o no publicados de los “padres fundadores” de la antropología, como proyectos de obras que no alcanzaron a ser termina-

das, constituyen el síntoma de un pensamiento antropológico atrapado entre el cientificismo de lo universal y el relativismo de lo particular, tensión donde la abundancia empírica —etnográfica y documental— acumulada opone resistencia a la formulación de leyes generales o universales, generando así el “fracaso o frustración del impulso científico” en una disciplina particularista como la antropología cultural. De esta manera, el común denominador de estos “libros inconclusos” sería el de constituir “marcadores silenciosos de un punto de inflexión mayor”. En la larga y densa trayectoria de Ortiz, los proyectos como el de la “historia social de la música afrocubana” o el de Los negros ñañigos, mencionado este último desde el principio hasta

el final de su carrera (Díaz 2005; Palmié y Pérez 2005), parecen señalar los límites infranqueables de las opciones políticas y epistemológicas orticianas.

Los efectos de la invisibilización de autores y productores de la llamada “cultura popular” han sido subrayados desde varias perspectivas: ya sea en relación a la musicología y el folklore musical, donde las creaciones populares son consideradas productos colectivos u obras “anóni-

“Los efectos de la invisibilización de autores y productores de la llamada “cultura popular” han sido subrayados desde varias perspectivas: ya sea en relación a la musicología y el folklore musical, donde las creaciones populares son consideradas productos colectivos u obras “anónimas”

mas” heredadas de la tradición, o en la museología y la historia del arte, donde las producciones que forman el llamado “arte primitivo” no son asignadas a un creador individual sino a colectivos étnicos o tribales. En ambos casos, la anonimación de músicos afrocubanos o escultores africanos, favorece ciertos dispositivos y agentes de apropiación de las obras: ya sean las compañías y corporaciones de la música que se apropian así de los derechos de autor de obras consideradas un patrimonio “colectivo” y por lo tanto disponible para su privatización (Acosta [1983] 2005; Moore 1995), o los museos y coleccionistas de arte que reinscriben la historia de los objetos con el nombre de sus propietarios, los que se vuelven más importantes que los productores en la historia del arte “tribal” (Price [1989] 2012). La invisibilización de la firma de autor en el “arte tribal” permite que se imponga el pedigree (lista de poseedores del objeto) como criterio de valor tanto en el mercado de arte como en los espacios de culto de estas obras, reproduciendo así también la jerarquía entre arte “culto” y arte

“popular”, entre el propietario occidental y el autor “primitivo”, entre las firmas de autores blancos y los colectivos anónimos negros (Price [1989] 2012).

Inicialmente la máquina narrativa ortiziana reproduce estas jerarquías culturales a partir de la anonimación sistemática de sus informantes autores o intérpretes musicales, anonimación que permite la simulación de una unanimidad cultural por medio de la totalización descriptiva. Al mismo tiempo, los objetos puestos en escena (“instrumentos de la música afrocubana”) son inicialmente presentados en función de su “pedigree”: a qué museo o coleccionista pertenece (incluyéndose el mismo Ortiz como coleccionista). Sin embargo, tanto en los textos como en los archivos sobre los que se sustenta esta narrativa se pueden rastrear las huellas, anotaciones, textos, grafismos y marcas dejadas por los informantes etnográficos de Fernando Ortiz — músicos, compositores, intérpretes y escultores de instrumentos como los tambores— a lo largo de su trayectoria de investigación, lo que nos permitirá acercarnos precisamente a la disfuncionalidad de los dispositivos de cap-

tura e invisibilización, tanto como a las tensiones y crisis a las que se ven sometidos los saberes alegóricos de las estrategias narrativas orticianas y su proyecto de integración cultural.

Del gabinete organológico al laboratorio musicográfico.

Artefactos musicales, marcas gráficas, trayectorias individuales y lenguaje colectivo se conjugan para producir la música popular, y esa conjugación es precisamente de lo que da cuenta el texto orticiano, a pesar de estar produciéndose constantemente ante él. Por eso, la reducción biológica de las clasificaciones del “joven Ortiz” se volverán en el “viejo Ortiz” una reducción de la música a la descripción técnica de su instrumental, en torno al cual se despliegan algunos nombres propios, historias y descripciones de mecanismos y usos, como si todos se sometieran a la soberanía técnica del objeto. En sus inicios, por su focalización en la tecnología instrumental, esta etnomusicología organológica no dependerá de una relación etnográfica, sino que se bastará con

una importante cantidad de instrumentos incautados por las redadas sorpresas de la policía en los plantes ñañigos, las ceremonias santeras y los ritos paleros. En este sentido, se puede decir que Ortiz y los policías trabajaron juntos durante toda la primera mitad del siglo: el control de los objetos “paso de las manos de la policía a las de los etnógrafos” al mismo tiempo que por medio de ese intercambio, “una mano lavó la otra” (Brown 2003, 157).

“Así por ejemplo, la redada efectuada el 20 de mayo 1914 a la potencia Eforí Muna Tanzé, de la cual resulta heroizado el policía de Pogolotti, Estanislao Mansip, abastecerá al etnólogo Ortiz, el médico Israel Castellanos y el criminólogo Rafael Roche de muchos de sus ejemplares de estudio”

Así por ejemplo, la redada efectuada el 20 de mayo 1914 a la potencia Eforí Muna Tanzé, de la cual resulta heroizado el policía de Pogolotti, Estanislao Mansip, abastecerá al etnólogo Ortiz, el médico Israel Castellanos y el criminólogo Rafael Roche de muchos de sus ejemplares de estudio para los siguientes

cuarenta años. El tambor conocido como sesé ribo incautado en esa oportunidad devendrá en el tipo que Ortiz llamará “sesé criollo” o “sesé de copón”, con sus plumeros y los mokuba esculpidos, y resulta un objeto clave en la revisión histórica de la música Abakuá en Cuba ofrecida en la enciclopedia orticiano bajo la rúbrica Ñ: “tambores ñañigos”. Este tambor sesé ribo, conservado en el Museo Nacional, es comparado con otro

sesé, requisado en 1902 y conservado en el Museo Montané (Ortiz 1952–1955, 5:63–64), comparación por medio de la cual Ortiz va a identificar el primero como un sesé “criollo”, en oposición al segundo que sería un sesé “arcaico” de formas “africanas” mas puras, comparando a ambos con otro observado en un plante de la “potencia” Abakuá Ebion Efo en 1927, ceremonia a la cual asistía probablemente en compañía del compositor Amadeo Roldán.

proveyendo la rotura del cuero del “sesé de copón” de la potencia Eforí Muna Tanzé, Ortiz examina el contenido del copón sagrado preparado por el oficiante del rito, Nasakó (5:67), encontrando en su interior “depósitos de materiales oscuros, informes

e imposibles de identificar”, y precisando que “años después pudimos saber que eso era, de hecho, la ‘carga’ del sesé” (5:75). Con exámenes de laboratorio, Ortiz identifica cuatro cargas específicas que, señala, protegen a los cuatro dignatarios de una potencia (Iyambá, Mocoongo, Empegó e Isué), lo que lo lleva a diferenciar entre este sesé namokimban, con carga de “brujería” Efo, propia de la fusión religiosa reformista del abakuá Andrés “Kimbisa” Petit, y el sesé “vacío” de tipo Efi. Para Ortiz, Andrés Petit, el “reformador protestante” de Abakuá, habría introducido el sesé de copón, cerrando el fondo para cargar el tambor con “brujería” (como “cargas” manáticas) que pudiera proteger a los primeros blancos recién introducidos a Abakuá (5:74). Esta lectura fetichista del objeto tambor que se potencia con “cargas” mágicas, nos acerca a las relaciones entre la tecnología musical, la tecnología de la escritura y la magia, y a las formas de su mutua afectación y potenciación, como se ha estudiado más recientemente para los amuletos gráficos e incantaciones escritas que se insertan al interior de los tambores batá para consagrarlos (Marcuzzi 2011).

Sin embargo, después de todo un proceso de auratización del objeto tambor y sus atributos mágicos, Ortiz rebaja la importancia de la carga del sesé, recentrando el “funda-

mento" secreto del tambor ya no en su forma e inscripción material sino en la mediación oral entre la magia y el objeto, apuntando al sonido del tambor Ecué como "el verdadero secreto . . . la palabra de Nasakó", y reinstalando así al intérprete musical como núcleo del fundamento abakuá, pero en forma metafísica, sin haberle antes prestado atención al modo de existencia del músico mismo, sin el cual "Ecué seguía callado" (Ortiz 1952–1955, 4:75–76; ver también Brown 2003, 164–166).

En cambio, los informantes de Lydia Cabrera, Jacinto y Policarpo Semaná, vuelven a subrayar la importancia de la materialización del poder mágico de los tambores, destacando como cuestión clave de la potencia Eron Ntá, su posesión de un sesé eribó que "fue, por los méritos personales de [Jacinto] Semaná y el compadrazgo que les unía estrechamente 'cargado' por el gran Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit" (Cabrera 1958, 24). La cuestión de las cargas mágicas de los tambores que actúan como potencias fetichistas afirmativas, muestra una parte de las contradicciones y distancia entre lo que dice buscar Ortiz (valorar funcionalmente un sonido), lo que realmente hace (describir

positivamente los objetos, registrando la singularidad mágica de algunos de ellos), y lo que perciben y practican los adeptos, devotos y cultores de la música afrocubana (la relación histórica indisoluble entre el agente, el sonido y el objeto).

"Destacando como cuestión clave de la potencia Eron Ntá, su posesión de un sesé eribó que "fue, por los méritos personales de [Jacinto] Semaná y el compadrazgo que les unía estrechamente 'cargado' por el gran Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit"

En relación al simulacro de 1889, cuando la sociedad abakuá intentó "desaparecer" como organización, otorgando un "falso" triunfo a la policía que de esta manera dejaría de perseguirla activamente (Brown 2003; Palmié 2006; Miller 2009), el mismo Ortiz establecerá que las potencias

abakuá fabricaron y entregaron atributos "judíos", "no consagrados", o sea, "falsos tambores ñañigos", a la policía y los tribunales, para preservar los suyos "reales" u "auténticos" (Ortiz 1952–1955, 4:49). A estas reproducciones "facsimilares", solo les faltaba la "carga [mágica], la consagración de los [cueros de] chivos, y los rezos invocatorios requeridos". De esta manera, el performance de 1889 "potenció mas que arruinó" el secreto abakuá, mostrando que "el secreto puede ser 'algo', o puede no ser 'nada' y aún así cumplirá con su efecto social y político" (Brown 2003, 151).

Sesenta años después, orientado a la producción de un juicio “experto” sobre los problemas de autenticidad y verdad de los objetos afrocubanos, Ortiz esbozará en su monografía sobre los tambores batá de la religión santera, una suerte de colección canónica de los tambores “auténticos” (consagrados con “aña” o “fundamento”), listando veinticinco juegos de batá construidos en Cuba desde la primera fabricación de un juego por el olúbatá Atandá, y asociando a estos tambores unos veinte olúbatá consagrados como tamboreros autorizados (Ortiz 1952–1955, 5:320). De esta manera, el etnólogo se vuelve la autoridad que certifica la autenticidad de los tambores batá “originales” o “con fundamento” y valida los linajes autorizados a practicarlos, sin que ningún otro discurso sea aquí llamado a corroborar este arbitraje respecto a la pureza de la tradición.

En los años 1920, mientras Ortiz avanzaba en investigaciones históricofilológicas sobre las agrupaciones afrocubanas (“Los cabildos afrocubanos”, 1921; “Los negros curros”, 1924), la herencia lingüística africana (Glosario de afronegrismos, 1923) y el rescate del folklore como ciencia de lo nacional popular (los

Archivos del folklore cubano), poetas y músicos habaneros se acercaban con cada vez más interés a las expresiones musicales y poéticas que surgían de la ritualidad y la festividad afrocubana. Los músicos compositores Ignacio Piñeiro, Amadeo Roldán, Alejandro García Cauturla y Gilberto Valdés, y los escritores, dramaturgos y poetas Alejo Carpentier, Ramón Guirao, Marcelino Arozarena, y Nicolás Guillén, iniciarán el movimiento de letras y sonidos del afrocubanismo (Pérez Firmat 1989; Moore 1995, 1997; di Leo 2001; Cushman 2005; Rae 2008; Park 2012). Tanto Piñeiro como Roldán serán pioneros en la incorporación de letras y sonidos abakuá en sus composiciones, Piñeiro por ser él mismo iniciado de la potencia abakuá Eforí Enkomó de Pueblo Nuevo, y Roldán por interesarse tempranamente en

asistir a plantes y ceremonias de los criminalizados ñañigos.

Roldán colaborará con Carpentier desde el año 1923 cuando empiezan a trabajar en obras conjuntas de ballet (Carpentier 1946; Moore 1997; Cushman 2005; Rae 2008), mientras que ese mismo año, Piñeiro compone “Los cantares del abakuá” (Miller 2009). De esta manera, la música polirítmica, antifonal (o “respon-

“De esta manera, la música polirítmica, antifonal (o “responso-rial”) de los ritos abakuá y su métrica de seis octavos, así como los coros de clave, consolidados desde la prohibición de los tambores en 1884, van siendo ampliamente reconocidos”

sorial”) de los ritos abakuá y su métrica de seis octavos, así como los coros de clave, consolidados desde la prohibición de los tambores en 1884, van siendo ampliamente reconocidos a la vez que reducidos a la escritura musical occidental (Carpentier 1946; Agüero y Barreras 1946; Ortiz [1951] 1993). Al mismo tiempo, el emergente son habanero cultivado por las agrupaciones de sextetos va a permitir composiciones inspiradas en el lenguaje y la cultura abakuá (Moore 1995) —como las creaciones “Errante o Ecué”, “Chévere” y “Con su guaraguara” del Iyambá de Sangirimoto Efó, Santos Ramírez (Miller 2009)—, así como se observa un proceso de recuperación de valores e instrumentos de la rumba en la música comercial consumida por los sectores blancos de la población (Moore 2005). En 1927, Piñeiro crea el Sexteto Nacional mientras los hijos de Julio Chappotin, Félix y Miguel, de la potencia Ikanfioró, crean el Sexteto Belén, y un autor de la élite vanguardista como Alejo Carpentier escribía su novela Ecué Yamba Oh! en la cárcel, después de “tropezarse” con Lydia Cabrera en un “plante” en Marianao (Park 2012).

Ese año también, Ortiz empieza sus primeras colaboraciones con el maes-

tro Amadeo Roldán, visitando plantes abakuá y estudiando la pluritonalidad de los tambores, por ejemplo las tres notas del bonkó (Ortiz, 1952–1955, 4:85, donde se menciona la visita conjunta al plante de Ebion Efó el 16 de julio de 1927). El año siguiente sigue la efervescencia creativa inspirada en buena parte por el mundo abakuá: Carpentier y Roldán presentan el ballet La rebambaramba con la Filarmónica de La Habana (Rae 2008), mientras que en

Regla se presentaba la obra teatral Apapá Efi o por culpa de un ñañigo, cuyos participantes serán sancionados por los mismos abakuá por revelar secretos iniciáticos (Ortiz [1951] 1993, 341). Felipe Neri Cabrera del Sexteto Habanero escribe la canción “Criolla Carabalí”, la primera que usa lenguaje brícamo en su texto, y

Ramón Guirao publica su poema afrocuabanista “Bailadora de rumba”.

Toda esta efervescencia se verá en parte mermada por el progresivo endurecimiento del régimen del dictador Gerardo Machado, lo que llevará a Fernando Ortiz y muchos otros al exilio en los Estados Unidos. Entre los estudiosos, existe hoy un cierto acuerdo para establecer que esta etapa de exilio lo llevará a una nueva concepción práctica y política de

“Toda esta efervescencia se verá en parte mermada por el progresivo endurecimiento del régimen del dictador Gerardo Machado, lo que llevará a Fernando Ortiz y muchos otros al exilio en los Estados Unidos”

sus relaciones con el mundo afrocubano (Iznaga 1989; Ibarra Cuesta 1990, 1342; Coronil 1995), a un posicionamiento estratégico en relación al africanismo transnacional liderado por Melville Herkovitz, Richard Patee, Arthur Ramos, Jean Price-Mars y otros (da Cunha 2007, 239), conservando al mismo tiempo la matriz epistemológica de su pensamiento (Moore 1994; Rodríguez-Mangual 2004; de Barros 2012).

El año 1933 en el que cae la dictadura de Machado y que Ortiz vuelve de su exilio, Carpentier publica su primera novela, escrita en la cárcel con título y trama ñañiga, Ecué Yamba Oh! (Rae 2008; Park 2012), Nicolás Guillén su poemario musical Songoro Cosongo donde reconoce influencias del Sexteto Habanero (León [1974] 1984, 141), e Ignacio Piñeiro presenta públicamente con el Sexteto Nacional el género de su invención, la “clave ñañiga”. Esta presentación de la clave de seis octavas con fraseo abakuá, inspirada en los “coros de clave” de finales del siglo XIX, le valdrá a Piñeiro ser suspendido de su potencia Eforí Enkomo por “revelar secretos musicales” (Miller 2009), habiendo sido previamente impedido de obtener el grado de Enkrikamo abakuá por su uso del lenguaje abakuá en sus creaciones musicales (Miller 2000, 186–187). Es decir que la música afrocubana —el “fraseo” musical y la “oración” como lengua y plegaria, la sonoridad del lenguaje y sus potencialidades para la escritura— estaba permeando las ar-

tes y la sociabilidad cubana, inaugurándose así la llamada “edad de oro” de la música en Cuba (Moore 1997). Fernando Ortiz no estuvo ajeno a este movimiento y el rumbo de sus investigaciones se verá claramente influenciado el intento de una purificación de la música popular para su aceptación y valoración por parte del público y su tolerancia por las autoridades (Courlander 1944; Moore 1995). A mediados de estos años treinta se inicia entonces la etapa etnográfica de mayor aprendizaje para Ortiz, la que alcanzará una forma textual acabada recién en los años cincuenta. Estas obras tardías, resultado de la inmersión de Ortiz en la música y los bailes afrocubanos, mostrarán tanto la extensión como los límites del conocimiento y del enfoque orticiano para el estudio etnográfico de la música afrocubana.

Artículos de:

- Opinión
- Investigación
- Historia
- Biografías
- Entrevistas
- Análisis

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal
Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

Erdibre

Fue el destinado para que dirigiera la guerra

Los Lukumies fueron a la guerra con lo Congos pero Erdibre fue el destinado para que dirigiera la guerra. Este fue a casa de Orunmila y este le mando a que el no peleara, que antes hiciera ebbo con 3 tambores y 3 botellas de Oti, y que fuera detrás del ejercito lucumí, tocando los tambores. Entonces los Congos a quienes les gusta mucho el baile, empezaron a bailar. Al oír la música, Erdibre los invito con el Oti y los emborracho y fueron vencidos.

Por este camino el awo de la rogación tiene que tener 3 tambores y las tres botellas de Oti. Y cada vez que tenga una dificultad se le pone a tocar a Ogun y a Oshosi con los 3 tambores y le echa tres pocos de Oti uno de cada botella y vence la guerra y el obstáculo. Y tiene que pasarle la mano a Orunmila y tener cuidado no se le pierdan los ikines.

El culto a María Lionza, el culto a Yara diosa venezolana, culto autóctono venezolano.

Autor: *Karen Guevara*

Oni Shango Omo Tade

Espiritista e integrante de la tribu de Yara

Volver al
Índice

Saludos a todos los lectores de esta nutritiva y excelente revista digital dedicada a la investigación afro caribeña y matrices africanas .

En esta oportunidad este espacio lo estaremos dedicando al culto a MARIA LIONZA , el CULTO A YARA diosa venezolana , culto AUTOCTONO VENEZOLANO .

Orígenes del mito

En el ámbito cultural, emergen innumerables símbolos dentro de los mitos representativos de la identidad de los pueblos latinoamericanos, que los orientan a diversas interpretaciones de la realidad que los circunda. El Mito de María Lionza, es uno de ellos, pues se desprende de una tradición oral a la que se le han sumado elementos a través de los años, que lo han conducido a un sincretismo en constante evolución, que quizás pueda decirse que se adapta a cada época y dinámica social.

Los registros históricos del origen de este mito, hasta ahora recogen cuatro versiones matrices con variaciones en cada una de ellas, de esta figura imponente llamada diosa y reina, don-

de se mezcla lo real con el imaginario popular.

Al respecto, Bracho (2009) asegura que la versión que más se acerca a su origen es la del folklorista venezolano Antolínez (1939), nacido en Yaracuy, (de donde es el culto), “el mito tuvo su origen en el relato indígena de los Nivar, tribu Jirajara que habitaba desde tiempos precoloniales la región centro-occidental de Venezuela.

En la versión Nivar, la leyenda comienza por describir que, en una festividad de la cosecha, un chamán predijo que nacería descendiente de caciques, una niña de ojos verdes como la laguna, y el día que llegase a ver su rostro, traería una tragedia que acabaría con la tribu. Antes de la llegada de los españoles, la esposa del cacique da a luz la niña de ojos verdes, la cual, para no ser sacrificada, es confinada bajo la custodia de 22 guerreros.

En la historia, se describe que, en tiempos de la adolescencia, los guerreros que la custodiaban son dormidos por una anaconda y María Lionza escapa, al verse reflejada en el espejo de una laguna, donde se abstrae al ver en sus propios ojos, el abismo de otro mundo, donde habitaban dioses y muertos. Al mismo

tiempo, la anaconda tragando el agua, ansiosa en encontrar a la indígena que reflejaba, explota e inunda toda la tribu. En una segunda historia, se cuenta que María Lionza, era la única hija de unos terratenientes españoles y fue hechizada por el genio de la laguna, donde una anaconda estaba preparada para poseerla y tragársela, pero la serpiente fue atacada por una onza que le sacó los ojos, salvando a la niña.

“En la versión Nivar, la leyenda comienza por describir que, en una festividad de la cosecha, un chamán predijo que nacería descendiente de caciques, una niña de ojos verdes como la laguna”

Esta onza la cuidó hasta que la Virgen María la nombrara diosa y dueña de la montaña de Sorte. Para los historiadores este nombramiento se relaciona con la fundación en la época colonial de la parroquia Nuestra Señora de María de la Onza del Prado de la Talavera de Nivar, en Nirgua.

Ahora bien, más recientemente Beatriz Veit-Tanè, sacerdotisa que le hace culto a María Lionza, describe que se trató de una joven indígena de nombre Yara, que tenía la capacidad de invocar espíritus, la cual se reveló contra la invasión española y pidió a su pueblo dejar las tierras y huir a la montaña. Sin embargo, los propios indígenas le dieron muerte creyendo que estaba poseída por un espíritu malévolo.

Luego la indígena, vuelta a la vida, desciende de la montaña con poderes y es

nombrada María por los españoles por el halo espiritual que la envolvía.

Una cuarta versión, según Bracho, atribuida a Rafael Albis, médium en el culto, relata que María Lionza fue la hija única de un hacendado español y una indígena chaquetía. La tribu, con el objetivo de llevarse a la niña, quema todas las propiedades y matando al español y a su esposa. Una cuidadora la lleva a una cueva donde fuerzas sobrenaturales y un Dios único la hicieron reina, doncella y ama de la naturaleza, la fecundidad y la belleza, apareciendo en noches de luna llena, sobre una danta, protegiendo la montaña y concediendo favores.

En estas versiones puede verse una reorganización de los relatos, donde se sobreponen a través de los años elementos cultura-

les indígenas y españoles. Para Espinoza (2008) "La permeabilidad y flexibilidad de sus doctrinas, estructuras y ritos parecen relacionarse con esa hibridación, en el sentido de que pueden ser sus expresiones culturales, sus continentes simbólicos . Es una amalgama de encuentros culturales que subyacen en cada tiempo histórico hasta llegar a la contemporaneidad.

En tal sentido, García Canclini (1997) en su noción de hibridación, sostiene que "no es solo un asunto de relativismo intercultural en la dicotomía colonia y resistencia". Es una realidad multicultural latinoamericana compleja, donde se emiten juicios sociales importantes relacionados con la etnicidad, la pobreza, la transculturización, que trascienden en la formación del ser social, y desde donde emergen formas culturales como este tipo de cultos, asociadas a un pensamiento basado en lo heredado, de modo inconsciente dentro del colectivo latinoamericano.

Las facciones poco indígenas que hoy exhibe la reina dan pie a otras especulaciones, los devotos afirman que Dios la posó en las montañas según dictamen del Espíritu Santo para proteger a los indígenas. Existe un relato, basado en los cambios realizados al retrato de la emperatriz Eugenia María de Montijo, esposa de Napoleón III, realizado por el pintor alemán Franz Winterhalter en el año 1850. Dicho retrato, re-

posaba en la oficina del secretario de la Asamblea Legislativa de Yaracuy (el poeta Manuel Felipe Rojas, con reputación de brujo adorador).

Los devotos de este culto en Yaracuy, roban la pintura creyendo que se trataba del cuadro de María Lionza, lo llevaron para agregarle una corona de seis puntas, un collar y alargar su cabello, cambian el color del vestido, se agrega una banderilla amarilla, que simboliza la corte indígena y tiene una escritura:

"Protectora de las aguas, Diosa de las Cosechas". Esto suma otra de las versiones a la actual imagen venerada en las montañas del Sorte. De acuerdo con Luigi, Aranguren y Moncada (2008): Drenikoff- Andhi (1985) da a conocer la historia de María Lionza, relatada por Assen Trayanoff, los cuales son citados también por Manara (1995), aparece como la bisneta del Inca Atahualpa, quien huyendo de los españoles, emigra a la Amazonía para conformar lo que después se denominaría el Imperio del Dorado. Se cuenta con más de 25 versiones de su origen, interrelacionadas y complejas, diversificando toda su historia.

Ahora bien después de todo lo antes expuesto con estas recopilaciones de

información investigativa sobre y opiniones de cultista sobre MARIA LIONZA, para mí cómo para muchos hoy cultistas la versión más aceptada y acercada a la realidad de la esencia cual nosotros como practicantes sentimos y conocemos es la de doncella del Nivar relatada por Antolínez .

EL CULTO EN LA ACTUALIDAD está conformado por las creencias de aborígenes nativos venezolanos más influencias de creencias de nuestro negro descendientes de esclavos AFRICANOS .

Si Cuando hablamos de AUTÓCTONO no solo hablamos de los nativos y lo que era antes de . Si no también lo que se mezcló lo que se creó en este lugar lo que dio inicio a lo que hoy tenemos

como culto , está hermosa y rica diversidad de creencias entrelazadas respetando nuestros mandatos de nuestra DIOSA ,REINA , MADRE, INDIA YARA.

Sin dejar a un lado la gran enseñanza que nos dejaron reflejado en una de las máximas expresiones de manifestación del culto como lo es las tres POTENCIAS que están formada por nuestra madre MARIALIONZA bajo su representación muy similar a una virgen Mariana, el CASIQUE GUICAIPURO y nuestro NEGRO

"Protectora de las aguas, Diosa de las Cosechas". Esto suma otra de las versiones a la actual imagen venerada en las montañas del Sorte. De acuerdo con Luigi, Aranguren y Moncada (2008)"

FELIPE .

Dónde el mensaje va mucho más Alla de lo que se puede apreciar a simple vista tres colores distintos de piel y de origen étnicos, Es el mensaje de la diversidad de creencias , la resistencia ante el dominio y la obligación de dominar anteponer e imponer creencias Acosta de vidas de sangre , dónde nos dejan muy claro que abran credos distintos pero un mismo dios (energía universal creadora) y que somos nosotros que le ponemos nombres,forma y religión a este ser supremo y magnífico .

Sobre todo queda claro que diferentes caminos o procedencia pero nos lleva a ese ser supremo .

En nuestro culto A MARIA LIONZA después de DIOS PADRE CREADOR, sigue

ella como figura principal primordial fuente de adoración máxima expresión de autoridad jerarquía.

Adoramos una MUJER su energía y capacidad de dar vida como madre como naturaleza como protectora de la animales ríos y montañas como guerrera defendiendo sus tierras .

Desde el punto de vista cósmico, María Lionza representa el ciclo de la vida, ya que ella domina cada uno de los elementos que conforman al universo: la energía y la materia .

Un aspecto importante que se puede apreciar en las primeras versiones del mito de María Lionza y que puede ser utilizado por los educadores ambientales para reforzar los valores de identidad, es la dimensión histórica, ya que en

ellas se evidencian:

a) la unidad religiosa que mantenían nuestros antepasados antes y después de la conquista, hasta hoy día; y b) la delimitación de los espacios sagrados.

Nosotros como cultistas bajo la fe EN MARIA LIONZA SOMOS preservadores de la fauna de la flora del ambiente y toda la vida animal por qué en ella habita y es representada nuestra diosa y más allá de eso es uno de los principios fundamentales de nuestras creencias heredadas de nuestros antepasados nativos de nuestra tierra los indígenas, bajo su visión debemos procurar conservar proteger en todo sentido a la pacha mama de ella venimos y a ella vamos ella nos provee, nos sustenta ella es nosotros mismos.

Matriz divina madre entre las madres continúa rodeándonos de tu elixir gratificante. MARIA LIONZA YARA

Es una diosa femenina de la naturaleza , es antropomorfa toma forma de animal y humana es representada en la naturaleza y vive en ríos , animales , plantas ,montañas , mariposas , cabalga sobre dantas, venados , tigres , tiene dones y

facultades para hacer el bien sobre todas las cosas , es una figura que representa la pureza y la sexualidad de la creación de la madre tierra , acude al llamado cuando se le pide de corazón .

Representa la historia autóctona del culto basada en la historia indígena heredadas por nuestros antepasados .

MARIA LIONZA expresa la astucia, la fuerza y la libertad de nuestro país.

Ella representa nuestra historia y nuestra cultura.

Uno de los tantos relatos recibidos por historiadores :

LA LEYENDA MÍTICA
La hermosa doncella encantada de los Nívar Los naturales del Distrito Nirgua, del estado Yaracuy, suelen narrar una curiosa leyenda acerca de la

laguneta de la ciudad de Nirgua cuyo origen debemos buscar, ciertamente, en el acervo mental de los indios Jirajaras, sin olvidar la influencia que los españoles y africanos que ocuparon el sitio puedan haber ejercido en la narración original. De mozo oí contar que los Indios Jirajara-Nívar, en una fiesta de fin de la cosecha, recibieron de su gran piache un doloroso presagio. Decía el mismo que viniendo los tiempos nacería una doncella, hija de cacique, con los ojos de

“Es una diosa femenina de la naturaleza , es antropomorfa toma forma de animal y humana es representada en la naturaleza y vive en ríos , animales , plantas ,montañas , mariposas , cabalga sobre dantas, venados , tigres , tiene dones y facultades para hacer el bien sobre todas las cosas”

tan extraño color que de mirarse en las aguas de la laguna, jamás podrían distinguirse las pupilas. Tan pronto como esta mujer de ojos de agua se viese espejeada en alguna parte, por el doble hueco de las niñas de la imagen iría saliendo una serpiente monstruosa, genio de las aguas, que causaría la ruina perpetua y extinción de los Nívar.

Grande fue la aflicción de aquella altiva tribu; pero pasó el tiempo y cada vez que nacía una niña, todos los caciques pasaban temores sin cuento hasta que se les anunciaba que, como siempre en las mujeres de su raza, la recién nacida tenía los ojos negros. Imágen de la página anterior Mater Tacariguense. Arte prehispánico. Llegó al cabo el mal tiempo indicado por la profecía.

Poco antes de la invasión española, un

cacique Nívar tuvo una hija con las pupilas de un vario y hermoso color verde, color de aguamarina, color de jade, color de piel de culebra verdegay. Grande fue la estupefacción del cacique. Sus tributarios le exigieron que se les entregase la niña para ser sacrificada al genio, al 'dueño' tutelar de la laguna, la enorme serpiente anaconda de las aguas. Mas el jefe jamás se decidió. Como pudo se libró de los descontentos que desde aquel día comenzaron a formar disensiones dentro de la, hasta entonces bien unida, tribu Nívar. El jefe decidió recluir a la doncella en un lugar secreto bajo la guarda de veintidós jóvenes guerreros. Allí fue creciendo en gracia y hermosura, ganándose la simpatía de todos, pues sus maravillosos ojos de berilo exhalaban destellos encantados. Tenía una belleza fatal y sonámbula, alto reptilíneo, al destacarse sobre el marco canela de

su cara de india. Eran como dos piedras preciosas engastadas en la morena ladera de algún picacho de la montaña Nívar. A nadie más que a su madre y a sus veintidós guardianes podía ver la moza de los ojos fatales.

Llegó así a la pubertad y su confinamiento se hizo más severo aún, al ser sometida a las ceremonias de purificación que alejan de la adolescente que pasa a mujer, la influencia de los malignos espíritus serpientes. Desde su nacimiento le estaba prohibido poseer cualquier lámina brillante que pudiera hacer la función de un espejo, asomarse a corrientes de agua o vasijas, salir a plena luz si la lluvia había formado charcos de agua sobre el suelo.

Mas, un mal día, un mal sueño acometió a los veintidós guardianes, producido por el vaho de la sierpe de las aguas que clamaba su víctima anual, la doncella consagrada que en la linfa encantada de la laguneta lanzaban los hechiceros de la tribu. La niña de Ojos de Agua salió a tientas, pues sus ojos no se acostumbraban muy bien a la luz libre, hasta que logró sentarse en el borde mismo de la charca sagrada. Estaba el agua quieta, con una hierática quietud rebuscada, con una quietud que ni una

ola abría siquiera su círculo mudo sobre el agua verde. La doncella miró. Veía su cara por primera vez, su gloriosa cara redonda armoniosa, su boca tentadora, su barbilla soberbia. Pero ¡ay dolor!, en vez de pupilas sólo notaba dos cuévanos profundos, un par de abismos por donde se asomaba el misterio del otro mundo, del mundo de los dioses y de los muertos. La niña quedó fija. Nada podía apartarla de contemplar aquellos dos abismos encantados de sus ojos en el

reflejo ácueo. De pronto, por ellos empezó a surgir un movimiento, un borbotar ebulliscente de las aguas, un creciente movimiento en remolino.

El doble vórtice se agrandaba, crecía, mientras los peces huían aterrorizados del sitio cada vez más amplio del reflejo. Este fue tomando forma, el

rostro de la niña en la linfa espumante fue adquiriendo entorno de serpiente; primero dos ojos metálicos, de brillo fijo adamantino, impresionante; luego el cuerpo creciendo en espirales, una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra, y, finalmente, el extremo afilado de la cola, batiendo espuma contra el agua hirviente tonante, levantando cabrilleos de luz que llenaban el cielo de pálidos reflejos.

“Llegó así a la pubertad y su confinamiento se hizo más severo aún, al ser sometida a las ceremonias de purificación que alejan de la adolescente que pasa a mujer, la influencia de los malignos espíritus serpientes”

El monstruo intacto, inquietante, estaba allí. La anaconda, 'dueño del agua'. La doncella dio un grito que retumbó en toda la falda de la sierra Nívar, y se sumergió en las aguas en el sitio preciso en que estuvo el pavoroso reflejo de sus ojos. Al grito despertaron los veintidós guardianes (*) los cuales buscaron a la amada Ojos de Agua, pero fue en vano. Locos de terror por un cataclismo mágico llegaron hasta la laguna, y en vez del cuerpo de la niña adorada, encontraron al Dueño del Agua soberbio, espumeante, airado en su reino y batiendo la cola sobre el agua subiente. La laguna extendía su contorno en una espiral marcada por el movimiento de la cola del monstruo, iba rellenando la concavidad en donde se había formado con los siglos, hasta desbordarse como la copa rebosante de un ebrio.

Los Nívar huían de la inundación terri-

ble. Casas, templos, sembrados, todo era arrasado por el monstruo inmisericorde de las aguas. Este asomaba su horrible cabeza verde hay sobre las lamas y abría sus fauces, cerro abajo, hasta ir a espumar más lejos, hasta la selva de Sorte hacia el noroeste, y hasta las aguas del Lago de Tacarigua hacia el nordeste. Tanto creció que su poder vital se escapó de su cuerpo distendido por el ansia de crecimiento inmoderado. Y la sierpe estalló, dando un gran coletazo vibró, se desmadejó y quedó inerte con la cola en Sorte, cerca de Chivacoa y la cabeza en Tacarigua, donde hoy está el altar mayor de la catedral de Valencia. He aquí la leyenda mestiza de los lugareños de Nirgua.

Gilberto Antolínez El Universal, 6 de mayo de 1945 Esta leyenda publicada por finaliza con un párrafo explicativo donde señala que en su formación con-

fluyen antiguas creencias de los pobladores indios y negros de Yaracuy acerca de la misteriosa entidad de las aguas, María Lionza. La recreación por el autor de la tradición oral, lo cual se puede percibir en la lectura, nos condujo a investigar el origen indígena y mestizo de la deidad y la creencia, y el por qué este relato viene a ser el punto de partida de las recreaciones en torno a esta figura y sus orígenes de intelectuales, escritores, artistas e ideólogos políticos, dando lugar a diversas versiones que se van a difundir desde esa época a todo lo largo del siglo pasado.

Se trata, pues, de reconstruir el proceso de relaciones de intercambio entre las producciones de la élite y las del pueblo en el contexto histórico, sociocultural y político particular que motiva el surgimiento de nuevas versiones, por lo tanto, estudiar de la genealogía del mito y el culto. El trabajo de composición de Antolínez y su intención de presentar este relato como un mito de origen o de fundación¹, lo lleva a fusionar elementos provenientes de tres fuentes: la tradición oral legendaria y la creencia popular en el encanto femenino de María Lionza, a principios del siglo XX; la representación simbólica de las piezas femeninas arqueológicas, pertenecientes a

los indígenas prehispánicos del noroccidente del país; y figuras análogas a esta deidad de la mitología de los pueblos indígenas de Venezuela, Brasil y Colombia. Así, durante las décadas del cuarenta y cincuenta, la leyenda de María Lionza se proyecta como mito de fundación, mediante el cual se afirman los orígenes étnicos de la nación, no como el resultado de la conquista de los españoles, sino como producto de la resistencia indígena. A partir de este nuevo sentido el

mito entra en un proceso constante de recreación en el imaginario de los diferentes sectores de la sociedad, por lo cual, sin dejar de ser un mito de fundación, se convierte en un mito histórico.

Del mismo modo que Antolínez, ciertos intelectuales y artistas reconocen a María Lionza como una antigua deidad aborígen, y reivindican la

existencia de una mitología venezolana, la cual reclaman sea reconocida como las de otras latitudes; otros recurren a esta herencia indígena para fundar una estética y hacer de María Lionza un mito del mestizaje, símbolo de la unión de las —inapropiadamente llamadas— tres “razas”. Mientras el pueblo, o los creyentes, afirman la creencia y el culto reelaborando las recreaciones nacionalistas

“Del mismo modo que Antolínez, ciertos intelectuales y artistas reconocen a María Lionza como una antigua deidad aborígen, y reivindican la existencia de una mitología venezolana”

que las élites hacen de su figura y de los caciques aborígenes de la conquista, manifiestas en las prácticas rituales y la multiplicación de las cortes de espíritus del panteón.

El histórico proceso de intercambio entre estas recreaciones contribuye a enriquecer los sentidos de la figura de María Lionza, por ende, a la actualización constante del mito, por lo cual es también un mito del presente. Asimismo a través de este se muestran las tensiones y contradicciones entre los intereses de los diferentes actores —el pueblo, los intelectuales, los artistas y los políticos—.

Retomando la hipótesis de la génesis indígena de María Lionza defendida por Antolínez, se examinan, en primer lugar, las concepciones y creencias sagradas de los indígenas prehispánicos del noroccidente del país, en donde se asientan el origen de la leyenda y la creencia, fundamentado en las representaciones de las piezas arqueológicas de carácter sagrado, y el uso de cuevas y lagunas por estos grupos milenarios para la cele-

bración de rituales.

El objetivo es mostrar, como sugieren estos elementos, la filiación cultural o continuidad histórica entre las representaciones simbólicas, las creencias y los rituales indígenas más antiguos y la de María Lionza. En cierta forma se trata de sustentar y darle continuidad al postulado de Antolínez del origen indígena de la creencia y la leyenda mítica de la deidad María Lionza.

Este es una de las tantas historia que se entreteje al entorno y origen de nuestra

MADRE YARA MARIA LIONZA .

ESCULTURA DE MARIA LIONZA ELABORADO POR EL ESCULTOR ALEJANDRO COLINA

El escultor Alejandro Colina, la inmortalizó para el mundo como una mujer desnuda de musculatura atlética, sobre una danta haciendo alusión, sobre la leyenda popular donde se pregonaba que MARIALIONZA, gustaba cabalgar sobre dantas y otros animales selváticos por ello, el artista usa éste símbolo de la danta o tapír americano representando el cruce de razas por sus caracteres somáticos de distintas especies de animales, y era considerado como totemo animal sagrado por los indígenas quienes la llamaban "SHAMAM", nombre de

sus sacerdotes). Y con las manos extendidas en las que sostiene un hueso de pelvis femenina (símbolo de la fertilidad) en sus pies la danta aplasta a unas serpientes, símbolos de envidia y egoísmo.

El escultor la forjó como un símbolo de la Madre Eterna.

Esta escultura se realizó durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez en el año 1953, siendo colocada en la Autopista Francisco Fajardo, justo al lado de la UCV.

Actualmente, la pieza está en custodia de la UCV, en las instalaciones de la Casa Ibarra. El traslado de sus partes se efectuó satisfactoriamente desde la autopista hasta la UCV, donde ya se encuentra restaurada y, a pesar de que las autoridades universitarias han solicitado ser devuelta a su pedestal, esta solicitud aun no ha sido atendida manteniéndose la "replica de dicha imagen original" de las cuales surgieron dos; la que está en la hoy autopista Gran Cacique Guaicaipuro y a la entrada de la ciudad de Chivacoa, estado Yaracuy.

Por último y no menos importante aquí relataremos una historia del inicio de la vida según los indios piaroas aquí podemos ver cómo se entrelaza desde un punto MARIA LIONZA YARA CON LA-DANTA , QUIZÁS COLINA SE INSPIRO Y TOMO COMO PUNTO DE PARTIDA PARA SU ESCULTURA DE MARIA LIONZA EN LA DANTA

Kuawai, el árbol de la vida

En lengua indígena piaroa Kuawai significa "Árbol de la Vida", nombre que los Piaroa dan al cerro Autana, símbolo de la creación de todos los alimentos, por lo que le guardan respeto y lo veneran como sagrado. Desde tiempos ancestrales, los Piaroa aseguran que con su caída se esparcieron todos los frutos sobre la tierra.

Esta historia se remonta a los tiempos de (Rúa-Wahari, Dios creador de todas las cosas,) quien dio vida a los Piaroa, también llamados Dearuwa o Dueños de la selva.

Después de haber creado a los seres humanos, Rúa-Wahari también creó un árbol gigante este contenía todos los frutos concentrados en el árbol gigante frutos que hoy en día todavía existen. Rúa-wahari creó este árbol para que de este árbol se alimentaran, todos los seres vivos. Pero para comer de este árbol debían pedirle permiso a Rúa-wahari pero un día, Rúa-Wahari se enteró de que Cuchicuchi estaba robando sus frutos a escondidas. Sin dejar mucho para los demás Esto le causó tal enojo, a Rúa-wahari que decidió derrunbar el árbol para que todos pudieran tener los alimentos. Antes de derrunbar el árbol Rúa-wahari Comenzó por limpiar las áreas en las que el creía que caerían, el árbol al ser derrunbado que son las grandes sabanas que hoy se encuentran dentro de la selva. Después de haber limpiado.

“Después de haber creado a los seres humanos, Rúa-Wahari también creó un árbol gigante este contenía todos los frutos concentrados en el árbol gigante frutos que hoy en día todavía existen”

Para cortar el árbol Rúa-Wahari pidió ayuda a sus sobrinos, los hijos de Chjeru, y comenzaron a picar el árbol pero sus sobrinos se cansaron pronto y fueron a buscar agua, dejando el lado más duro del árbol a su tío. Cuando él también se cansó, los sobrinos lo enviaron lejos para tratar de tumbar el árbol ellos solos.

Tras haber picado todo el árbol estos se

sorprendieron al ver que aún a si el árbol no caía, solo se tambaleaba. Desconocían que su tío tenía el árbol amarrado de un bejuco sostenido en el cielo. Primero mandaron a Cuchicuchi, a subir al árbol y ver qué evitaba que el árbol terminara de caer este subió al árbol y aún a si no pudo subir asta lo más alto del árbol, pero si logró ver la cuerda que lo sostenía.

Luego mandaron a subir y cortar la cuerda a una ardilla vieja, Tuärü ka, pero está por ser una ardilla vieja no pudo alcanzar la cuerda. Por último, enviaron a una pequeña y hábil ardilla que subió con un hacha pequeña en su espalda. Dicen los Piaroa que debido eso, hoy en día la ardilla lleva su cola en la espalda. Y alas bajo sus patas para poder volar

Al llegar la ardillita a los frutos que estaban en lo más alto del palo está comió de todos aquellos que no había probado, antes luego de haber comido la ardilla corto la cuerda. Que sostenía el árbol enseguida este se derumbo y al caer, el gigantesco Kuawai causó un estruendo que estremeció al mundo entero. La ardilla logró saltar y aseguran que la pequeña montaña con la figura de este animal que puede observarse en el río Orinoco, es ella.

Cuando el árbol de la vida se desplomó sus frutos se dispersaron por todas partes del mundo, incluso en sitios que Rúa-Wahari no había planificado, por lo que en los espacios limpió quedaron las sabanas.

El gran Kuawai cayó hacia los lados de Manapiare, hoy en día una tierra tan fértil que las frutas crecen sin necesidad de sembrarlas. Al escuchar el gran ruido que hizo el árbol al caer, Rúa-Wahari corrió hacia allá y se montó en el tronco que quedó.

Los piaroa cuentan que el espíritu del creador encarnó en el cuerpo del danto y la lomita que se ve en el Kuāwāi, es el cuerpo completo de este animal.

Hoy, del inmenso árbol sólo queda el tronco que sobresale en medio de la selva amazónica, el Autana, "montaña sagrada" que guarda las voces ancestrales de los Piaroa. Esta historia nos hace entender que según los indio el espíritu del creador habita en los danto esto hace que el danto sea un animal sagrado para nuestros indígenas el danto es la representación de los dioses en este plano ahora bien MARIA LIONZA está sentada desnuda arriba de un danto o tapire con sus manos extendidas hacia el cielo sostiene la pelvis de una mujer el danto o tapire con su pata pisa una serpiente significado de cada cosa el danto que representa los dioses sostiene sobre

su espalda a MARIA LIONZA dando a entender que los dioses protegen y cargan sobre sus hombros a MARIA LIONZA al estar desnuda MARIA LIONZA representa la belleza la pureza de ella como mujer y como espíritu la pelvis representa la fertilidad de la mujer venezolana la culebra representa la maldad la envidia el danto pisa la serpiente que es el sinónimo de que Dios la energía suprema vence todo lo malo para que el mal no alcance a MARIA LIONZA ni a nuestro culto.

REFERENCIAS

- Daisy Barreto Ramos María Lionza, divinidad sin fronteras. Genealogía del mito y el culto, Primera Edición 2020, Universidad de los Andes, Museo Arqueológico "Gonzalo Rincón Gutiérrez" / ULA
- Gilberto Antolínez El Universal, 6 de mayo de 1945 la Doncella del nivar
- Escultor obra María lionza en la danta ALEJANDRO COLINA
- Alonso, J. (2008). El sentido de la existencia a través de los arquetipos. Asociación de Psicología Analítica en Colombia, ADEPAC.
- Amodio, E (2009) Las Cortes históricas en el culto a María Lionza, Construcción del Pasado y Mitología de los Héroes. Revista Latinoamericana de Economía y Ciencias Sociales.
- Venezuela Agencia Venezolana de Noticias: AVM (2017). María Lionza: Culto Mítico y Religioso que trasciende fronteras.
- Bracho, E (2004) María Lionza en Venezuela. Publicaciones fundación Bigott. Colección en Venezuela. Caracas; Venezuela.
- Aportes del grupo de manifestación de CULTO LA TRIBU DE YARA .
- Memorias indigenista Venezuela .

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

Protectora de las aguas
DIOSA DE LAS COSECHAS

Las religiones afrodescendientes entre la resistencia y la represión. Segunda Parte

Volver al
Índice

Autor: Diogenes Diaz.

Antropólogo

Awo ni Orunmila Ogunda Masa.

Durban, Afrodescendiente como instrumento de identidad.

Es importante detenerse a contextualizar desde la conferencia de Durban del 2001 convocada por la Onu contra el Racismo, la discriminación y otras formas conexas de exclusión. Porque aparece el reconocimiento en el derecho internacional o los escenarios multilaterales del término afrodescendiente. Recono-

cimiento como sujetos de derechos a una población mayoritaria en nuestro continente, se habla de 250 millones de personas en la región. No solo es el dato cuantitativo por evaluar de los afrodescendientes, también el papel y los aportes a la historia y cultura de las diversas naciones americanas y del Caribe. Es bien sabido que el término afrodescendiente sugerido por mujeres intelectuales brasileñas fue asumido como una herramienta política por los distintos movimientos y organizaciones sociales identificadas con esa categoría. Insistimos que el término Afrodescendientes como herramienta política permite agrupar los diversos movimientos, fundaciones, organizaciones que asistieron a la conferencia consultiva de Santiago

de Chile en el año 2000. Conmumente llamada Santiago+5, espacio que concuyo en una agenda en comun de la llamada sociedad civil que participaria en la posterior conferencia de Durban, Sudafrica en el 2001. Y contribuiria a su declaracion final y plan de accion aprobado.

Comunidade afrodescendiente desplegada en todo el continente y la mayoria concentrada en brasil casi 100 millones de personas, cumpliendo un 50 por ciento de la poblacion total de ese pais, Colombia, Venezuela, Ecuador y Cuba. La mayoria de los paises miembros del Caricom son afrodescendientes, igual mente la costa caribeña de todo centroamerica, sin dejar de ul lado paises con características andina como Peru, Bolivia, Chile donde las comunidades afrodescendiente se encuentran, igual que los paises del sur (Paraguay, Uruguay y Argentina.).

La aprobacion de ese reconocimiento en esa conferencia internacional confronto una tradicion cultural eurocentrinca, dominates en todas las sociedades que recorrieron desde sus pasados coloniales y sus transiciones al proceso de globalizacion, experimentando previamente

la siembra de la sociedad moderna o sociedad capitalista. Donde la relacion de etnia y clases social desfavorecia a los pueblos originarios y los esclavizados traídos en contra de su voluntad. El ejercicio del poder viene acompañado de la elaboracion de un discurso dominante que definio estos sectores dominados, como sujetos retrasados, inferiores, salvajes o iletrados. Ante la gran supremacía blanca occidental que imponia un modelo civilizatorio y su pensamiento sobre la humanidad y formas de vivir de los pueblos no occidentales. El concepto mismo de raza fue creado como un dispositivo de seguridad y formas de control social. Heredamos el racismo estructural como forma violenta de relaciones entre los sectores dominantes y los declasados, o desarraigados por ese mismo sistema social creado.

la siembra de la sociedad moderna o sociedad capitalista. Donde la relacion de etnia y clases social desfavorecia a los pueblos originarios y los esclavizados traídos en contra de su voluntad. El ejercicio del poder viene acompañado de la elaboracion de un discurso dominante que definio estos sectores dominados, como sujetos retrasados, inferiores, salvajes o iletrados. Ante la gran supremacía blanca occidental que imponia un modelo civilizatorio y su pensamiento sobre la humanidad y formas de vivir de los pueblos no occidentales. El concepto mismo de raza fue creado como un dispositivo de seguridad y formas de control social. Heredamos el racismo estructural como forma violenta de relaciones entre los sectores dominantes y los declasados, o desarraigados por ese mismo sistema social creado.

la siembra de la sociedad moderna o sociedad capitalista. Donde la relacion de etnia y clases social desfavorecia a los pueblos originarios y los esclavizados traídos en contra de su voluntad. El ejercicio del poder viene acompañado de la elaboracion de un discurso dominante que definio estos sectores dominados, como sujetos retrasados, inferiores, salvajes o iletrados. Ante la gran supremacía blanca occidental que imponia un modelo civilizatorio y su pensamiento sobre la humanidad y formas de vivir de los pueblos no occidentales. El concepto mismo de raza fue creado como un dispositivo de seguridad y formas de control social. Heredamos el racismo estructural como forma violenta de relaciones entre los sectores dominantes y los declasados, o desarraigados por ese mismo sistema social creado.

Todavia en el siglo XXI encontramos reproduccion del racismo estructural, las classicas teorías antropologicas y sociologicas pretendia naturalizar esas formas de intervencion y control social, teorías mismas que en nuevas versiones en el campo academico desconocen la diversidad cultural y justifican el genocidio o exterminio de un grupo humano distintos a quienes construyeron la version de

“Comunidade afrodescendiente desplegada en todo el continente y la mayoria concentrada en brasil casi 100 millones de personas, cumpliendo un 50 por ciento de la poblacion total de ese pais”

una realidad heredada por continuidad de un tradición cultural homogénea en la humanidad. Relatos contruidos desde una mirada de desprecio, mirada de inferioridad y subjetiva de las realidades sociales que enfrentaron. La misma antropología es hija del proceso colonialista en tanto saber necesario para justificar toda la historia del reparto de territorios y el desgarramiento de civilizaciones enteras. Las crisis en los paradigmas y los procesos de transformación social, cambios inevitables por confrontaciones violentas. Cambiaron los modelos de pensamiento sobre esas sociedades no occidentales. La instalación urgente de un proceso de descolonización en la viejas colonias, la apremiante independencia y soberanía mostró los desaciertos de esas grandes teorías científicas y sucumbió en los espacios científicos sociales un derrumbe y posterior creación de nuevas explicaciones sobre esta

grave y limitada descripción de las sociedades mal llamadas subdesarrolladas en sus tiempos.

Lo que ayer se planteó como una estrategia de reproducción del poder de la sociedad colonial usando la religión o se repite en versiones injustificadas en estos tiempos.

El uso hoy de un instrumento de violencia y agresión contra los creyentes de religiones de matriz africana no es la imaginación de investigadores. La persecución e incompreensiones del gobierno cubano por más de dos décadas a las prácticas espirituales afrocubanas, fue un error que todavía no está completamente saldado. La agresión directa que reciben los seguidores del Candomblé Brasileños, agresiones a sus sacerdotes y sacerdotizas, como las quemaduras de sus espacios sagrados son muestra de ese

racismo estructural. No es simple intolerancia religiosa es un accion coherente con una nacion que muy tardiamente se distancio de la esclavitud. La estigmatizacion del Vodou por la gran industria cultural norteamericana como practicas satanicas en concordancia con el uso politico de figuras en el poder, caso Duvalier. Son ejemplos de los atavimos que movilizan la sociedad en que vivimos.

La resistencia, la creacion y readaptacion de las distintas creencias y patrimonios religiosos de matriz africana permitieron su conservacion. Hoy nos vemos obligados a salir de la discreccion de nuestros espacios sagrados, romper el silencio, caminar con el rostros lleno de dignidad para enfrentar una nueva oleada de represion. Los avances de la extrema derecha, convencidad de su superioridad atada al fundamentalismo religioso cristiano pretenden revivir años de persecusion. No hay tiempo para rezar es tiempo de luchar por la defenza de nuestros dioses y diosas.

Bibliografía

Acosta Saignes Miguel; (1967) Vida de los Esclavos Negros en Venezuela, Ediciones Hesperides. Caracas.

Aguilera, Pedro Pablo; (1996) Religión y Artes Yorubas. Editorial Ciencias Sociales. La Habana.

Angarita, Nicolás Valentín; (1955) Manual del Oriate (Religión Lucumi), La Habana.

Ascencio Michaelle; (2001) Entre Santa Bárbara y Changó la herencia de la plantación, Ediciones FACES UCV. Caracas.

(1984) Del Nombre de los Esclavos, Fondo Editorial de Humanidades y Educación UCV, Caracas.

(1976) San Benito: ¿Sociedad Secreta? FACES UCV. Caracas.

Akinjogbin, I. A. y Otros; (1983) El Concepto del Poder en África. Editorial Serbal UNESCO. España.

Bastides, Roger; (1967) Las Américas Negras, Editorial Alianza, Madrid.

Bolívar A. Natalia; (2005) Los Orishas en Cuba. Mercie Ediciones. Cuba.

Cabrera, Lydia; (1983) El Monte. Ediciones Universales. Miami Florida.

Clarac, Jacqueline; (1981) Dioses en Exilio. Editorial Fundarte. Caracas.

Díaz Diógenes; (1991) Por el Camino de los Dioses Afrovenezolanos. Revista FACES Universidad de Carabobo, año 2 n° 6. Venezuela.

(1998) Olokún: Deidad Yoruba en América. África Asia: Diálogos en Venezuela. Ediciones GIEAA. ULA. Mérida. Venezuela.

(1999) La sociedad de Babalawos en Venezuela. Estudios de África y Asia. Ediciones GIEAA. ULA. Mérida. Venezuela.

(2005) Religiosidad, Afrodescendientes y Vida Cotidiana. Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela.

Dos Santos; Desocoredes(1977) Religión y Cultura Negra. En África en América Latina. Editores Siglo XXI UNESCO. México.

Fuentes, Jesús y Gómez Grises; (1996) Cultos Afro-cubanos: Un Estudio Etnolingüístico. Editorial Ciencias sociales. La Habana.

García, Jesús; (1995) La Diáspora de los Kongos en las Américas y los Caribes. Editorial Apicum. CONAC. UNESCO. Caracas.

(1989) Contra el Cepo: Barlovento Tiempo de Cimarrones. Editorial Lucas y Trina, Caracas.

(1990) África en Venezuela; Cuadernos Lagoven, Caracas.

(1992) Afrovenezuela: Una Visión Desde Adentro. Editorial Apicum, Caracas.

(1992) Afroamericano Soy: Ediciones Tidcav-CO-NAC, Caracas.

(2002) Encuentro y Desencuentro de los "Saberes" en Torno a la Africanía "Latinoamericana" en Estudios y Otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas. Coordinación Daniel Matos. FACES UCV. Caracas.

(2006) Caribeñidad: Afroespiritualidad y Afroepistemología. Fundación Editorial El Perro y la Rana. Caracas.

Gómez Abreu, Nerys; (1982) Estudio de una Casa Templo de la Cultura Yoruba: El Ilé-Ocha "Tuta". Revista Isla Universidad de las Villas N° 71 Enero-Abril. Cuba.

González Huguet, Lidia; (1968) La Casa-Templo en la Regla de Ocha. Revista Etnología y Folklore N° 5 Enero-Junio. La Habana.

Guanche, Jesús; (1983) Procesos Etnoculturales de Cuba. Editorial Letra Cubanas. La Habana Cuba.

Himiob, Gonzalo; (1999) Dioses Oscuros. Taller Editorial El Pez Soluble. Caracas.

James Figarola, Joel; (1999) Los Sistemas Mágico-Religiosos Cubanos. UNESCO. Caracas.

López Valdez, Rafael (1978) El Lenguaje de los Signos de Ifá y sus Antecedentes Transculturales en Cuba. Revista de la Biblioteca Nacional José Martí. Año 69, 3ra época-Vol. XX, La Habana, Mayo-Agosto.

León, Argeliers; (1971) Un Caso de Tradición Oral Escrita. Revista Isla Universidad de las Villas N° 39-40 mayo-diciembre. Cuba.

Mackenzie, Norman; (1973) Sociedades Secretas. Editorial Alianza. Madrid.

Martínez Furé, Rogelio (1979) Diálogos Imaginarios. Editorial Arte y Literatura. La Habana.

Mola, Claudia y de Armas Gustavo; (1999) Odu-duwa un Secreto de Ifá. Editorial oduduwa. Puerto Rico.

(1994) La Adivinación de Ifá. Revista Africamerica año 2 N° 2 Enero-Junio, Caracas.

Montañéz, Ligia. (1993) El Racismo Oculto en una Sociedad Racista. Caracas: Editorial Tropikos.

Muñoz, Luís Joaquín (1996) Los Cultos Yorubas en África y América. Revista Africamerica año 3 N° 6 Julio-Diciembre, Caracas.

Ortiz Fernández; (1985) Los Bailes y el Teatro de los Negros en el Folklore de Cuba. Editorial Letras Cubanas. La Habana.

(1993) Etnia y Sociedad. Editorial Ciencias sociales. La Habana.

Pollak-Eltz; (1985) María Lionza Mito y Culto Venezolano, UCAB, Segunda Edición, Caracas.

(1994) Religiones Afroamericanas Hoy. Editorial Planeta. Caracas. Venezuela.

Rodríguez, Benito; Tratado de Oddun de Ifá. (Libreta) Trabajo inédito y sin fecha.

Sánchez, Julio; (1978) La Religión de los Orishas. Editorial Ramallo BROS Puerto Rico.

Artículos de:

- Opinión
- Investigación
- Historia
- Biografías
- Entrevistas
- Análisis

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

Onelio Scull

Oba Dei

serie
Alagbas

Mireya Delgado
Oshun Lay

serie Alagbas Kinkomashe

Autora: Gladys Quiroga Delgado

Lic. En Comunicación Social
Oni Yemaya Iyalorisa Omi Toke
Ayaba Oriate, iyaonifa Falokun

Recuerdo que nos recibió una señora gordita, si mal no recuerdo era Charito y luego entramos a un cuarto inmenso donde había dos "casitas de tela". En una había una silla estilo Luis XV al lado de algo cubierto de tela y estaba un señor afro inmenso vestido de azul, como un Rey y en la otra casita, dorada, una señora vestida de traje largo dorado con

unos collares súper vistosos y me sentía totalmente oronda porque esa bella mujer era mi Mamá.

Me dijeron que cruzara mis manos sobre el pecho y le pidiera la bendición y cuidado con meterme al trono. Así hice aunque la novedad de la casita de tela me encantó y moría de ganas de darle un abrazo, me porté bien. No permití que mi fama de tremenda me anteciedera ese día, pues mi abuela también me había advertido de un chancletazo cuando llegáramos a casa.

Recuerdo también una Revista, Venezuela Gráfica dónde salía una foto de Padrino Abelardo Oshun Funke y mi Mamá

hablando de su consagración en Osha. Han pasado 44 años de ese día y ella está aquí con la Bendición de Olodumare y su Mamá Òsún. Ha hecho historia en el sistema Ifa Osha Venezolano (ella ayudó a que se hiciera aquí el primer Ifa y plantó la primera Osha en la Isla de Margarita) además de que es parte y conoció evidentemente, a esa generación de fundadores de la Osha en Venezuela y a otros de América y el Mundo.

Es magia, es devoción, es belleza, es disciplina y sobre todo ejemplo de esa mujer que ama su religión, estudia y se supera a si misma. De las mejores caracoleras que conozco, fue mi primera maestra de Dilogun y es mi primera fuente cuando se trata de saber algo de lo que no viví pero que ella guarda en su memoria.

Òsún es su vida entera. Es su amor, es su coquetería, es su fortaleza y su carácter, a veces fuerte pero absolutamente generoso. Y yo la Amo. A mi Mamá Oshunlai que cumple 44 años de iniciada hoy y a Òsún desde mi ser porque ella fue el vientre que me gestó y junto con Iyemojá y Olokun me acompañan en este mundo.

Pido para mi Mamá Mireya muchas bendiciones. Salud, Alegrías y Prosperidad. Que el Amor inmenso de Òsún siempre la guarde y que nos permita tenerla hasta muy viejita siempre.

Bendición Oshunlai. Te Amo, Mamá

Revista

IR E Y A L E

Universal Yoruba

Yoruba_Universal

Arabambi Kawo Yoruba Universal

YorubaUniversal

DESCARGA

AQUI

Yoruba Universal
yorubauniversal.blogspot.com

Clase Aparte

Artículos de:

- Opinión
- Investigación
- Historia
- Biografías
- Entrevistas
- Reseñas de Libros

**DIVERSIDAD
RISGA
AMPLITUD**

Habla **CARACOL**

Okana t'oun ti Okana (1-1)

Autor: Thony Delgado
Olo Obatala Obadeleri

“Por uno empezó el mundo y por uno se acaba”.

Okana (1) es lo bueno con un poquito de maldad y lo malo con un poquito de bueno.

Okana (1), Odù mayor de carácter femenino, nace del Odù Ofún (10) quien señala lo inesperado, fenómenos y maldiciones, y del Odù Òsé (5) como su contraparte, sobre el cuál podríamos decir que, nos habla de conducción y dirección.

Okana (1) es soberbia, prepotente, ava-

riciosa y altanera; su carácter la lleva a crear ruptura y divisiones entre los suyos y el mundo hasta el punto de llegar a quedarse sola. Okana por su carácter femenino, marca fuerza, dominio y superioridad en número sobre el género masculino, asegurando así o determinando así, la continuidad y perpetuidad en tiempo del ser humano.

Asertivos y determinantes en toma de decisiones personales o direccionadas al colectivo, tiendes a “dar en el clavo” ante el problema, las incógnitas o irresueltos que se plantean; posees una agresividad innata de dominio y prevaecía ante cualquier evento a pesar de todo. Ese espíritu agresivo de enfrentamiento, te hace poco tolerable con lo convencional o establecido en el entorno y el mundo, ocasionándote conflictos y problemas al revelarte. En presencia de carencias y problemas debes asumir compromisos que te lleven a mitigar las dificultades y sobrellevar las adversidades y darle soluciones a éstas. La respuesta o antídoto,

es lograr crear conciencia; canalizar y balancear todo aquella producción mental y engranarla con tus emociones; esta experiencia nos permitirá visualizar que en ocasiones nuestra perspectiva personal y del mundo no ha sido acertada, ha sido errónea; siendo así, y solo así, tu conciencia atinara solución y salida en la búsqueda de la verdad; verdad, que te permitirá crear nuevas direcciones y nuevas oportunidades.

Reflexión e interpretación de Okana (1) cuando se encuentra con su misma:

¿Qué has hecho en los momentos en que nada te sale bien?, segregas o repartes esas culpas? .

El hombre o ser humano es capaz de transformar, reorientar, moldear, construir o de destruir su creación, entorno o medio donde habita a su conveniencia o en favor de un colectivo, si logra equilibrar pensamiento y emoción; de lo contrario, creará el colapso, al sumergirte en el caos y la autodestrucción. Los fracasos y las dificultades, crean nuevas direcciones, generan nuevas alternativas o nuevas oportunidades. Reinventate, transforma y adecúate. Todos somos poseedores de virtudes y dones; evita menospreciar o vejar a otros. Actúa con humildad; concientiza que ante la muerte, cese o paralización tenemos el renacimiento. Sincroniza mente y el corazón en los propósitos.

Artículos de:

Opinión
Investigación
Historia
Biografías
Entrevistas
Reseñas de Libros

DIVERSIDAD
RIGOR
AMPLITUD